

ထုံးတမ်းအစဉ်အလာနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှုတို့အပေါ် အကဲဖြတ်လေ့လာခြင်း-

AI ခေတ်တွင် ပညာရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှုအပေါ် မြန်မာချဉ်းကပ်မှုအား မှန်းဆကြည့်ခြင်း

ဒေါက်တာ သီဟသွေး @ Richard Dare, PhD

ပါမောက္ခချုပ်၊ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်မှုတက္ကသိုလ်၊ နေပြည်တော်

ဆောင်းပါး

ကောက်နုတ်ချက်

ဆောင်းပါးမှတ်တမ်း

ကောက်နုတ်ချက်

၂၀၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ

၅ ရက်တွင် တင်သွင်းခဲ့သည်။

ညီလာခံတွင်ပြခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်

အဓိကကျသည့်စကားလုံး

ဝေါဟာရများ

၂၁ ရာစု၊ AI၊ ဉာဏ်ရည်တူ၊

အကဲဖြတ်မှု၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊

ChatGPT၊ ယဉ်ကျေးမှု၊

လွတ်မြောက်ခြင်း၊ ပညာရေး၊

ကျင့်ဝတ်၊ ချင့်ချိန်မှု၊

ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၊

ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊ သင်ယူမှု၊

အတိုင်းအတာပမာဏ၊

မြန်မာနိုင်ငံ၊ Open AI၊

နည်းပညာ၊

ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ၊

တက္ကသိုလ်

(၂၁) ရာစုနှစ် မြန်မာ့ပညာရေးအကဲဖြတ်မှု အစဉ်အလာနည်းလမ်းများ၏ ထိရောက်မှုကိုပျက်ပြယ်စေမည့် (AI) ဉာဏ်ရည်တူ၏ စိတ်တစွေခြောက် လန့်မှုမှာ မိမိတို့နှင့်အတူရှိနေပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေမှာ စာဖတ်သူ တို့သိထားသည့် ရှေးစကားပုံတစ်ခုဖြစ်သော “မြေမသေ တုတ်မကျိုး” အခြေအနေလိုဖြစ်နေပါသည်။

ဆိုလိုသည်မှာ ၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ChatGPT ဟုခေါ်ဆိုသော AIနည်းပညာအခြေခံသည့်စနစ်တစ်ခုထင်မှတ်ဘဲပေါ်ထွက်လာခြင်း တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲထိုကဲ့သို့သောအလျင်အမြန်ပြောင်းလဲနေသော AI စနစ်များပေါ်ပေါက်လာဖွယ်ရှိသည်)သည် လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားရှိကျောင်းအသီးသီး၌အသိဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါ သဖွယ်ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်။ ဆရာ/ဆရာမများသည် ChatGPT တည်ရှိမှု ကို အသိအမှတ်ပြုလိုသည်ဖြစ်စေ/မပြုလိုသည်ဖြစ်စေ လက်ရှိတွင် ၎င်း AI စနစ်ပျံ့နှံ့နေသည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။

တွေးခေါ်မြော်မြင်နိုင်သောပညာရေးအတွက် ရည်မှန်းလုပ်ဆောင်နေသော အသိုက်အဝန်းတစ်ခုအနေဖြင့် ဤနည်းပညာအသစ်မှာ လုံးဝကွဲပြားသော မဟာဗျူဟာသုံးခုကြားတွင် ရွေးချယ်စရာအဖြစ် မိမိတို့ကို မဖြစ်မနေ တွန်းအားပေးလျက်ရှိသည်ဟု ရှုမြင်ထားပါသည်-

၁။ သင်ယူမှုနှင့်အကဲဖြတ်မှုအပေါ် ကြီးမားသောဘာသာစကားပုံစံများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လုံးဝလျစ်လျူရှုပြီး ကျောင်းသားများ၏စွမ်း ရည်များတစ်စတစ်စဆုတ်ယုတ်မှုကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင် မှုမရှိပါက တုံ့ပြန်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။

၂။ ခိုးကူးမှုပုံစံများအဖြစ်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ ပညာရပ်နယ်ပယ်များတွင် အသုံးပြုမှုကိုတားမြစ်ခြင်း။

ဆင့်ပွားထားမှုများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့်
ChatGPT ကဲ့သို့သော Cut-and-Paste နည်းပညာ
များ၏မလွဲမရှောင်သာသောကျူးကျော်မှုကို
ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရမည်။ သို့မှသာ မိမိတို့အနေဖြင့်
ကုထုံးများအဖြစ် ထိရောက်သောအပြစ်ပေး အရေးယူမှုများကို
ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်

၃။ မြန်မာ့ပညာရေးနှင့်အကဲဖြတ်မှုအလေ့အထများကို ပုံစံသစ်ဖြင့်
ကြီးကြီး မားမားပြန်လည်ပြင်ဆင်သည့် နည်းလမ်းများတွင်
နည်းပညာအသစ် များနှင့် ၎င်းတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများကို
လက်ခံကြိုဆိုရမည်။ မိမိတို့ အမှန်တကယ်နေထိုင်သည့်
ကမ္ဘာလောကကြီးအတွက် ပိုမိုသင့်လျော် စေရန်
၎င်းအလေ့အထများကို အသုံးချသွားရမည်။

ဤစာတမ်းသည် တတိယနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ထားသော
မြန်မာနိုင်ငံကို စိတ်ကူးပုံဖော်ထားပါသည်။

အားနည်းချက်ရှိနေသော ပညာရေးစနစ်မှလွတ်မြောက်နိုင်သည့်
နည်းပညာ ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများနှင့်အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်များ
ကဲ့သို့သောအရာ များကိုဆက်စပ်သုံးသပ်လျက်
ပိုမိုမြင့်မားသောပညာရေးစံနှုန်းများကို ရရှိ အောင်မြင်စေရေးအတွက်
မိမိတို့၏ကျောင်းသားများအပေါ် စိန်ခေါ်မှုရှိနိုင် မည့်
သက်သေအထောက်အထားသစ်ကို အခြေခံထားသော သင်ကြားမှုနှင့်
အကဲဖြတ်မှုဗျူဟာအသစ်များကို စိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ ပင် နောင်လာနောက်သား မျိုးဆက်သစ်များအတွက်
အမှန်တကယ်အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိသော
'မြန်မာ့ပညာရေးနည်းလမ်း'ကို ပုံဖော်ဖန်တီးခြင်း ဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံသည်
ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုကို မူလအခြေအနေအတိုင်း
ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ ဆွဲဆောင်
အားကောင်းသည့် အာဏာစက်များအတွင်းမှ တစ်ဖြည်းဖြည်းလျော့ချနိုင်
မည်ဖြစ်သည်။

ဤစာတမ်းတွင်ရည်ညွှန်းထားသည့်အခွင့်အလမ်းသည် 'မသိသူကျော်သွား
သိသူဖော်စား'မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။

အခန်း (၁)

AI ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့် ရုတ်တရက် ရေပန်းစားလူကြိုက်များလာရတာလဲ။

ဤဇာတ်ကားတွင် Artificial Intelligence (သို့မဟုတ် AI) သည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မြန်ဆန်သော သို့မဟုတ် ပိုမိုထက်မြက်သော ကွန်ပျူတာနည်းစနစ်ဖြစ်သည်—ပိုမိုကောင်းမွန်သော အယ်လဂိုရီသမ်များ (Algorithms) ပါဝင်သည် ဟူသော အခြေခံအားဖြင့် မှားယွင်းသိရှိနားလည်ထားမှု ကို အများပြည်သူသိရှိအောင် ချက်ချင်းမျှဝေ ဆောင်ရွက်ကြပါစို့။ AI ၏အထူးခြားသည့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရပ်သည် ချွတ်ယွင်းချက်ရှိပါတယ် (Emmert-Streib 2020)။

အမှန်တကယ်တွင် AI သည် ရိုးရှင်းထက်မြက်သည်သာမက ပိုမိုမြန်ဆန်သော ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုဖြစ်တယ် (Hagendorff 2020)။ AI သည် အသုံးပြုနည်း၊ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်းဆိုင်ရာ စံနမူနာအသစ်တစ်ခုလုံးအား အကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် ဒေတာအချက်အလက်ဖြင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုရှိသော ဆုံးဖြတ်ချက်များ အသီးသီးဖြစ်ပေါ်လာစေတယ် (Zhu 2020)။ AI ၏သမိုင်းကြောင်းအပေါ်အကျဉ်းသုံးသပ်ဖော်ပြချက်သည် ယင်းကိုရှင်းလင်းစေရန် လုံလောက်မှုရှိပါတယ်။

ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် လွန်ခဲ့သည့် (၆) နှစ်ခွဲကျော်ကာလ ကမ္ဘာကြီးကို ပြန်ပြောင်းကြည့်ကြပါစို့။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကို စိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကြုံတွေ့နေရသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် ငြင်းခုံနေချိန် (Chan 2017) တွင် အလွန်ကွဲပြားသော စိန်ခေါ်မှုတစ်မျိုး တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဤဒုတိယစိန်ခေါ်မှုသည် ဘုတ်ပြားပေါ်တွင် ကစားရသည့် ရှေးခေတ်တရုတ်ဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်သော Go ဂိမ်းကို အဓိကဗဟိုပြုပါသည်။

ယခုပြိုင်ပွဲမှာ Google က ပိုင်ဆိုင်သောသုတေသန စမ်းသပ်မှုမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် AlphaGo ဟုခေါ်သော အမည်မသိ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုနှင့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော Go ဂိမ်းကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Mr Ke နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တယ်။ AlphaGo သည် ပထမဆုံးဂိမ်းနှစ်ပွဲတွင် Mr Ke ကိုအနိုင်ရခဲ့သည့်အတွက် လူတိုင်းကို အံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။ Jie သည် တတိယမြောက် ဂိမ်းပွဲတွင် အရှုံးပေးခဲ့တယ် (Chao 2018)။

နှစ်လအတွင်း တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CCP) က ညွှန်ကြားချက်တစ်ရပ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ အဓိကအချက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် (Lee 2018) ထက်နောက်မကျဘဲ AI တွင် နံပါတ်တစ်ရင်းနီးမြှုပ်နှံသည့်နိုင်ငံ ဖြစ်လာမည်ဟု ကတိပြုထားပါတယ်။

သို့သော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် AI ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် အသုံးပြုမှုတွင် နံပါတ်တစ်ဖြစ်ရေးအတွက် ၁၃ နှစ်တာကာလ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် အချိန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၆ လ မျှသာ အချိန်ယူလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် (Sköld 2021)။

ထို့ကြောင့် တရုတ်နှင့် အမေရိကန်တို့သည် AI ကို ဖန်တီးရန်၊ အသုံးချရန်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန်တို့အတွက် ကြီးမားသောယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်လာခဲ့တယ် (Cave 2019)။ အစိုးရနှင့် လုပ်ငန်းကြီးများ၏ စားပွဲများမှ ကျလာသော သေးငယ်သော ပေါင်မုန့်အပိုင်းအစအချို့ကို လူသားတချို့ကသာ စားသောက်နိုင်သည်မှာ မလွဲမရှောင်သာ ဖြစ်နေပါတယ် (Widder 2023)။

ChatGPT သည် အဆိုပါပေါင်မုန့်အပိုင်းအစအနက်မှ တစ်ခု ဖြစ်တယ် (Kashyap 2023)။

သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်ခုတည်းကိုသာ ထည့်သွင်းသုံးသပ်ပြောကြားမှု ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက တရားမျှတမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ မိမိတို့အနေဖြင့် ရှင်းလင်းလုံလောက်သော နားလည်မှုရရှိဖို့ ပါဝင်ပတ်သက်သည့်နည်း

ပညာများကို စုဆောင်းထားရမယ် (Li 2023)။ တကယ်တမ်းပြောရရင် AI နှင့် ၎င်း၏ ChatGPT လိုမျိုး မျိုးဆက် အလိုက် AI စနစ်များက ယခုလိုကောင်းမွန်သည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းတွေရှိခဲ့မည်ဆိုပါက ယခင်က ဘာကြောင့် ထိုသို့သောအရာတွေကို မစဉ်းစားမိခဲ့ကြတာလဲ (Ray 2023)။

ဒီနေရာမှာ ဇာတ်လမ်းက တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။

ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာ အနာဂတ်စစ်ပွဲများကို ရှောင်ရှားလိုသောအစိုးရများ—သို့မဟုတ် မရှောင်ရှားလိုသောအစိုးရများက စစ်ပွဲတွေမှာ အနည်းဆုံး အနိုင်ရဖို့အတွက် ကွန်ပျူတာများကို အလွန်စိတ်ဝင်စားလာကြတယ် (Hughes 2011)။ တက္ကသိုလ်များ၊ စစ်ဘက်များနှင့် စီးပွားကူးသန်းကမ္ဘာများက ကွန်ပျူတာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပရိုဂရမ်ရေးသားမှုတို့အတွက် အချိန်နှင့်ငွေ အမြောက်အမြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၏ ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် မျှော်မှန်းခဲ့ကြတယ် (O Riain 2006)။

ကွန်ပျူတာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောရရင် အထူးသဖြင့် ကြီးမားသော ကွန်ပျူတာကြီးများကို ၁၉၅၀ခုနှစ် ခန့်မှစပြီး PC Desktop ကွန်ပျူတာများစတင်ပေါ်လာသည့် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ နှောင်းပိုင်းကာလအထိ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ကွန်ပျူတာများအလုပ်လုပ်ပုံနည်းလမ်းမှာ အထူးသဖြင့် 'စည်းမျဉ်းများအခြေပြု' ချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြုနေတာ ဖြစ်တယ် (Cortada 2016)။ တစ်နည်းဆိုရသော် အချို့သောပရိုဂရမ်မာများက ကုဒ်များကို သိမ်းဆည်းရန် ပုံမှန်အားဖြင့် ဒွီဂဏန်းများကို အသုံးပြုသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို 'ကျွမ်းကျင်စနစ်များ' သို့မဟုတ် တစ်နည်းအားဖြင့် 'သင်္ကေတစနစ်များ' ဟုခေါ်ကြပါတယ် (Liu 2016)။

ရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင် တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို အတိကျလိုက်နာဖို့အတွက် လူသားတစ်ဦးလုပ်ဆောင်ဖို့ရှိခဲ့သည့် အရာအားလုံးကို ကွန်ပျူတာထဲသို့ ပရိုဂရမ်ထည့်သွင်းပေးခြင်းကို ဆိုလိုတယ်။ သင့်အနေဖြင့် 'X' ကို မြင်နေရပြီဆိုပါက 'Y' ကို လုပ်ဆောင်သင့်တယ် (Lomborg 2020)။ အလားတူပုံစံမျိုးပဲ PC ကွန်ပျူတာခေတ်ကို မွေးဖွားဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ် (Campbell-Kelly 2023)။

အများအားဖြင့် ကွန်ပျူတာပေါ်ထွက်လာမှုမှာ အတော်လေးကောင်းမွန် တဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုအဖြစ် ထင်မြင်ယူဆထားခဲ့ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာများမှာ တွက်ချက်မှုများပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်းကဲ့သို့အရာများကို လုပ်ဆောင်သောအခါ လူသားများ ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်(နှင့် ပို၍အမိန့်နာခံ) ပါတယ် (Schuetz 2020)။

သို့သော် ဤစည်းမျဉ်းအခြေခံသောအစီအစဉ်တွင် ကန့်သတ်ချက်များရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူသားများက ပရိုဂရမ်ထည့်သွင်းထားသည့်အတွက် ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ ၎င်းပရိုဂရမ်အတိုင်းကောင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း လူသားများက တစ်ခုခုကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို မသိနိုင်ပါက၊ ကွန်ပျူတာအနေဖြင့် ၎င်းကိုဖော်ထုတ်ရန် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်မည်မဟုတ်ပေ (Confalonieri 2021)။

၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအထိ သိပ္ပံပညာရှင်အချို့က ဤအယူအဆကို မေးခွန်းထုတ်လာကြတယ်။ အချက်တစ်ချက်အနေဖြင့်၊ စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဇာတ်လမ်းများက မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ လူသားဖန်တီးထားသော စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာသော နည်းပညာသည် ၎င်း၏ လူသားပညာရှင်များထက် ဘယ်တော့မှ စမတ်ကျမည်မဟုတ်ပါ (Wolf-Meyer 2019)။ ၎င်းနည်းပညာများမှာ ပိုမိုမြန်ဆန်နိုင်ပြီး ချို့ယွင်းချက်အနည်းငယ်သာ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ် (Diamandis 2020)။

ဒါပေမယ့်လည်း ပြင်းထန်တဲ့ ဝေဖန်မှုတွေလည်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါက စည်းမျဉ်းတွေကို အခြေခံတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုဟာ လူသားတွေရဲ့ စိတ်တွေ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကို အမှန်တကယ် စဉ်းစားဆင်ခြင်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး (Petrovici 2023)။

အတွေးခေါ်ရှင်အနည်းစုမှလွဲ၍ လူသားအများစုသည် အချက်အလက်များနှင့် ကိန်းဂဏန်းများကို ယေဘုယျအားဖြင့် အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းမပြုလုပ်ခဲ့ကြသလို သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို ကြီးစဉ်အလိုက်စီစဉ်ခြင်းဖြင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်ကြပေ။ ကွန်ပျူတာတစ်ခုက မှတ်တမ်းအထောက်အထားများကို Folder တစ်ခုအတွင်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် အလားတူ ပါဝါပွိုင့်အနေနဲ့ Bullet များဖြင့် စီစဉ်ထားသည့် အတွေးအမြင်များကို တင်ပြနိုင်လိမ့် မည်ဖြစ်ပါတယ် (Fuster 2022)။ အမှန်မှာ၊ လူသား များအနေနဲ့(ဗုဒ္ဓ မကြာခဏ လမ်းညွှန်ပြထားသည့် အတိုင်း) နည်းလမ်းများစွာဖြင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်းအား သဘာဝကျကျ ငြင်းပယ်ကြ ပါတယ် (Changeux 2021)။

လူသား၏ တွေးခေါ်မှုမှာ ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် Bullet များကို ရေးဆွဲခြင်းထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းပြမြေပုံ ဖန်တီးခြင်းနှင့်ပိုတူတယ် (Ganiev 2021)။ မိမိတို့အနေနဲ့ Bullet များရှိ ပုံစံများကို ရှာဖွေခြင်းဖြင့် ၎င်းတွင်ရှိသည့် အရာများကို နားလည်မှတ်မိကြပါတယ်။ မိမိတို့ရရှိလာ တဲ့အကြံဉာဏ်သစ်များနှင့် အတွေ့အကြုံများသစ်များ က မိမိတို့သိပြီးသားအဟောင်းများနှင့် မည်သည့်နေရာ တွင် ကိုက်ညီမှုရှိမည်ကို အဖြေရှာရန် အလိုလိုကြိုးစား နေပါတယ်။ တစ်ခါတရံမှာ တကယ်မဟုတ်တဲ့ ပုံစံများ ကိုပင် သတိထားမိကြပါတယ် (Gauriot 2019)။ ထို့နောက် မိမိတို့အနေနဲ့ မြင်ဖူးသမျှနှင့် တွေ့ကြုံဖူး သမျှ၊ တွေးထားသမျှအကြောင်းအရာများအကြား ဆက်စပ်မှုများကို ချိတ်ဆက်ကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လည်း ဤနည်းဖြင့် စိတ်ကူးအတွေးအမြင်သစ်များကို

အလွယ်တကူ နားလည်ပြီး ပြန်လည်မှတ်မိစေပါတယ် (Staresina 2019)။

ဤစိတ်၏လမ်းညွှန်ပြမှုမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူဦးနောက် အတွင်းရှိ အာရုံကြောမြွှာဆုံလမ်းကြောင်းများနှင့်အမှတ် မထင် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပေးသည့် နျူရွန်များ အတွင်းရှိ တိကျသောနည်းလမ်းနှင့် ဆင်တူပါတယ် (Sbaa 2020)။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤနည်းလမ်း မှာ လူများစွာအတွက် ကောင်းစွာ အလုပ်ဖြစ်ပုံရပါ တယ်။

ဆက်စပ်တွေးခေါ်မှုမျိုးကို 'အာရုံကြောဆိုင်ရာကွန်ရက်' ဟုခေါ်နိုင်သည်ဟု အာရုံကြောဗေဒပညာရှင်များက ပြောကြားထားပါတယ် (Schwarzschild 2023)။ ရိုးရိုး ရှင်းရှင်းပြောရလျှင်၊ မိမိတို့အနေနဲ့ ဥပမာများစွာကို လေ့လာကြည့်ပါက အချက်အလက်များကို ထည့်သွင်း ပြီးနောက်တွင် (ပရိုဂရမ်မာများက 'ဒေတာ' လို့ခေါ်သည့် အရာများ) ပုံစံများဖော်ထုတ်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းတို့ကို အတူတကွချိတ်ဆက်ရပါတယ် (Farahani 2019)။

ဒါကြောင့် သင်သေချာသိတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးကို ပြန်မှတ်မိဖို့ ကြိုးစားရင်း ခဏခဏ စိတ်ပျက်သွားတတ် ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီအချိန်မှာတော့ ထိုစကား လုံးကို ထုတ်ပြောလို့မရခဲ့ပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် သင်ပြန် မှတ်မိလိုသောစကားလုံးကို (သင်၏ 'ရည်ညွှန်းလိုသည့် စကား') သင်အနေနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ (၎င်း၏ 'ဖွဲ့စည်းပုံ') ကို သင်ခွဲခြားနိုင်သော သီးခြားစာလုံး တစ်ခုဖြင့် စတင်သည်ဟု တကယ်တမ်း ခံစားရပါလိမ့် မယ်။ စကားလုံး (၎င်း၏ 'အဓိပ္ပါယ်') ၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့် တူညီသည့်အနက်အဓိပ္ပာယ် အများအပြားကိုပင်တွေး တောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်တချို့ကိစ္စများတွင် သင့်အနေနဲ့ သီးခြားစကားလုံးကို စိတ်ကုန်စရာ ကောင်းလောက်အောင် ပြန်မှတ်မိပုံမရပါ (Futrell 2020)။

ယခုဆိုလျှင် အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း လူသားများက သာမန် Desktop ကွန်ပျူတာများကဲ့သို့ ကြီးစဉ်ငယ် လိုက် စည်းမျဉ်းများကို အခြေခံသည့် စနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုပါက၊ စိတ်ထဲတွင်ရှိတဲ့အတိုင်း ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ဖွင့်နိုင်ပြီး သိရှိထားတဲ့ စကားလုံး အကြောင်းအရာအပေါ်အခြေခံထားတဲ့ Command မှ ၎င်းစကားလုံးကို ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ် (Guzman 2020)။

သို့သော်လည်း လူတွေရဲ့စိတ်တွေ အလုပ်လုပ်ပုံက ဒီလိုမဟုတ်ဘူး (Mercer 2022)။ မိမိတို့အနေနဲ့ ကျောင်း များတက်ရောက်တဲ့နှစ်များအတွင်း လုံ့လဝီရိယရှိရှိ ကြိုးပမ်းနေသော်လည်း သတင်းအချက်အလက်များကို ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် သိမ်းဆည်းမှုကို ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်ပါဘူး (Scheerens 2016)။

မိမိတို့၏ဦးနှောက်များက ပုံစံခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော ထူးဆန်းတဲ့ အရောအနှောကိုအသုံးပြု၍ ၎င်းအရာများ အကြားချိတ်ဆက်မှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ တစ်ခါတစ်ရံ ပင်ကိုယ်စိတ်အားဖြင့်မှန်းဆခြင်းတို့ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ မိမိတို့ဦးနှောက်များအနေနဲ့ ကွန်ပျူတာများထက် လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုံစံဖြင့် မှတ်ဉာဏ်ပြန်ခေါ်ခြင်း၊ နားလည်ခြင်းနှင့်တွေးခေါ်ခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်သည် — မတူညီတဲ့ရလဒ်များကို ရရှိပါတယ် (တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ရလဒ်များ) (Elder 2019)။

၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များမတိုင်မီအမေရိကနှင့်ဗြိတိန် နိုင်ငံတို့မှ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်များက ကွန်ပျူ တာကို ဖန်တီးဖို့ တွေးတောကြံဆခဲ့ကြပါတယ်။ လူသား တို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ ပိုတူသည်ဟုထင်ရတဲ့ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကို ဖန်တီးကြည့်ရအောင်။ ရရှိနိုင်သော အချက် အလက်အားလုံးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းအတတ်နိုင်ဆုံး ပုံစံမျိုး ဖြစ်အောင်သတ်မှတ်ထားရပါမယ်။ ထို့နောက် ရရှိနိုင် သောမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆို ပေးထားတဲ့

ပန်းတိုင်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိရန် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ကို ခန့်မှန်းရပါမယ် (Smith 2017)။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းမှာ လုံးဝကောင်းမွန်ပြည့်စုံပုံရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်အထိ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ပါ တယ်။

သို့သော် လွန်ခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ခန့်တွင် ကွန်ပျူတာ နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ လူသားများရဲ့နည်းလမ်းအသစ်ကို လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း မရှိခဲ့ပါ။

ပထမတစ်ချက်က၊ မိမိတို့မှာ လုံလောက်တဲ့ကွန်ပျူတာ များမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ အလားတူ မိမိတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာ တွေမှာ လုံလောက်တဲ့တွက်ချက်နိုင်မှုစွမ်းရည် မရှိခဲ့ပါ (Allen 2020)။

ယနေ့ သင်တို့လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ မိုလ်ဘိုင်းဖုန်း သို့မဟုတ် မိုလ်ဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်တို့အနေနဲ့ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် လပေါ်သို့ လူသားတစ်ဦးကို ချထားပေးခဲ့သော NASA က အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အမေရိကန်အစိုးရကွန်ပျူတာ များ အားလုံးထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး တွက်ချက်နိုင်မှုစွမ်းရည် သိသိသာသာ မြင့်မားမှု (Meyer 2019) ရှိတယ်ဆိုတာ သတိပြုသင့်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိမိတို့အနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ပရိုဂရမ်များကို လုပ်ဆောင် နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်သော်လည်း လုံလောက်မြန်ဆန်သော ကွန်ပျူတာ Processor များနှင့် လုံလောက်ကြီးမားသော Memory Bank များမရှိဘဲ လူသားဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောစနစ်ကို အခြေခံထားတဲ့ စနစ်အား လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

ဒုတိယပြဿနာမှာ ပထမပြဿနာနှင့် တူညီပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ခန့်အထိ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက် ဆန်းစစ်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ဒေတာများ မရှိခဲ့တဲ့အတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ မှန်းဆချက်မှတစ်ဆင့် အဓိပ္ပာယ်ရှိသောပုံစံများကို ရှာဖွေရပါတယ် (Anaby-Tavor 2020)။

ထို့ကြောင့် မိမိတို့အနေနဲ့ ဉာဏ်ရည်တူအိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ သိရှိရန် လူသားဦး နောက်နဲ့ အာရုံကြောများကို ပုံစံတူအခြေခံထားတဲ့ စနစ်များကို ကွန်ပျူတာများနှင့် စမ်းသပ်နိုင်ရေးအတွေး အမြင်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အဟန့်အတား တစ်ခု တင်မဟုတ်ဘဲ ၂ ခုအထိ ရှိခဲ့ပါတယ် (Mitchell 2021)။

လက်တွေ့နမူနာတစ်ခုအဖြစ် ကွန်ပျူတာသုံးစွဲမှုပုံစံများ ကွာခြားချက်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြင့် လုံလောက်ပြီ ဟုထင်ပါတယ်-

ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ကြောင်တစ်ကောင်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အစဉ်အလာစည်းမျဉ်းများကို အခြေခံထားသော ကွန်ပျူတာကို အလိုရှိသည်ဆိုပါစို့။ သိပ်အသုံးမဝင်ဘူး ဆိုသော်လည်း အောင်မြင်မှုရှိနိုင် ပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လို ပြီးမြောက်လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ။ ကောင်းပါပြီ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကြောင်ဆိုတာသိရှိနိုင်ဖို့ အတွက် ကွန်ပျူတာကို သင်ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာ က ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာကို သင်ပေးရပါလိမ့်မယ်။

မိမိတို့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ဘာသာစကား အချို့ဖြစ်တဲ့ 'ကွန်ပျူတာဘာသာစကား' C# သို့မဟုတ် Python တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 'ဓာတ်ပုံတွင် ဖော်ပြ ထားတဲ့ အင်္ဂါရပ်များပါဝင်သောပုံတစ်ပုံကို ပြမည်ဆိုပါ က၊ ကြောင်တစ်ကောင်ဟု ခွဲခြားဖော်ပြရမယ်။ အဆင်ပြေလား။

'ကောင်းပြီ' ဟု ကွန်ပျူတာက ပြန်ဖြေပါတယ်။ 'ငါ့ရှာရ မယ့် အင်္ဂါရပ်တွေက ဘာတွေလဲ။ '

ထို့နောက် ပရိုဂရမ်မာအနေနဲ့ ကြောင်တစ်ကောင်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ရှင်းပြထားတဲ့ အင်္ဂါရပ်များစာရင်းကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။

'ကြောင်မှာ ဝိုင်းစက်တဲ့မျက်နှာရှိတယ်' ဆိုတာနဲ့ အစပြုနိုင်တယ်။ ခြေထောက်လေးချောင်းနဲ့ အမြီး၊ တစ်ခုရှိတယ်။ သူ့မျက်နှာရှေ့မှာ မျက်လုံးနှစ်လုံး

ရှိတယ်။ ' ကြောင်တစ်ကောင်ကို သင်ကိုယ်တိုင်ခွဲခြား သတ်မှတ်သောအခါတွင် သင်ပုံမှန်တွေ့လေ့ရှိတဲ့အတိုင်း ပုံစံအားလုံးကို မကုန်ဆုံးမချင်း ဆက်လက်ဖော်ပြသွားရ မှာဖြစ်တယ်။ 'သူ့ရဲ့ဦးခေါင်းပေါ်မှာ နားရွက်နှစ်ခုရှိပြီး နှစ်ခုလုံးဟာ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်ရှိပါတယ်။ နှာခေါင်း၊ ပါးမြိုင်းမွေးတွေရှိတယ် အစရှိတဲ့ တွေးမိသည်သမျှကို ထည့်သွင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။

နောက်ဆုံးတွင် သင်အနေနဲ့ ကြောင်တစ်ကောင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ကွန်ပျူတာကို ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းနောက်တွင် ကွန်ပျူတာက ထည့်သွင်းထားတဲ့ အင်္ဂါရပ်များဖြစ်တဲ့ ဝိုင်းဝန်းသောမျက်နှာ၊ မျက်လုံး နှစ်လုံး၊ တြိဂံပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော နားရွက်စသည်တို့ကို ရှာဖွေမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ ထိုအင်္ဂါရပ် များကို ဓာတ်ပုံထဲတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်နှင့်တစ်ပြိုင် တည်းသင့်ထံသို့ ပြန်လည်တင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီဟာ 'ကြောင်' ဖြစ်တယ်။ ငါတွေ့ပြီ!' ဟု တုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည် စက္ကန့်အနည်းငယ်မျှသာ ကြာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ၏တွေ့ရှိချက် အများစုမှာ မှန်ကန်ပါလိမ့်မယ် (Denning 2019)။

ယခုအချိန်အထိတော့အဆင်ပြေတုန်းပါပဲ။

သို့သော် ဤစည်းမျဉ်းအခြေခံနည်းလမ်းတွင် ပြဿနာ တစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ် (Boom 2022)။ အဲဒါကတော့ ကြောင်တွေက ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ ရှိတဲ့ပုံအတိုင်း အမြဲတမ်းတူနေမှာ မဟုတ်ဘူး (လက်တွေ့ဘဝမှာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး)။

တချို့ကြောင်တွေက ပိန်တယ်၊ တချို့က ဝကြတယ်။ အချို့မှာ အညိုရောင် သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပြီး အချို့မှာ အနက်ရောင် သို့မဟုတ် အဖြူရောင်ဖြစ်နိုင်ပါ တယ်။ တချို့ကြောင်တွေက အမွေးအမှင် တိုကြပြီး တချို့ကြောင်တွေက အမွေးအမှင်ရှည်ကြတယ်။ အေးချမ်းတည်ငြိမ်သောကြောင်များနဲ့ စိတ်တိုဒေါသ ကြီးတဲ့ ကြောင်များလည်းရှိပါတယ်။ တစ်ချို့က ဓာတ်ပုံထဲမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ ကျောများကို လဲချပြီး နေကြ

ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့ နောက်ဖက်ကို ကင်မရာနဲ့ မျက်နှာမူထားပါတယ်။ အခြားသောကြောင့်များရဲ့ပုံများ က လျင်မြန်စွာ လှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက် မှန်ဝါးခြင်း သို့မဟုတ် ရှည်ထွက်တဲ့ပုံတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။

ဒါတွေကလည်း အခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။

ကြောင်တစ်ကောင်ဟာ သူ့ကိုယ်သူ ဖော်ပြလိုတဲ့ များပြားလှတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာအတွက် ကွန်ပျူတာ တစ်ခုကို ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းတွေ ပံ့ပိုးပေးရမလဲ။ ၊ သို့မဟုတ် ၎င်းဖြစ်နိုင်ချေနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့် အမှန်တကယ် ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားနိုင်မှာလား။ ကွန်ပျူတာများကို လက်တွေ့လောကပြဿနာများအတွက် အသုံးပြုလာတဲ့အချိန်မှာ စည်းမျဉ်းအခြေခံတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုဟာ မိမိတို့အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ခိုင်လုံမှု မရှိခဲ့ပေ။

ထို့နောက်တွင် အင်တာနက် (Kergel 2020) နှင့် ၎င်းနှင့်အတူ ဆိုရှယ်မီဒီယာ (Ortiz-Ospina 2023) ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ် (Firth 2019)။

မိမိတို့အနေနဲ့ တစ်ညလုံးနီးပါး Data Byte ဘီလီယံ ပေါင်းများစွာကို လွယ်လင့်တကူ အခမဲ့အသုံးပြုခွင့် ရခဲ့ကြပါတယ် (Abkenar 2021)။ လူတိုင်းအနေနဲ့ အရာအားလုံးကို စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်နီးပါး မျှဝေ နေကြပုံရပါတယ် (Brammer 2022)။

ဥပမာအားဖြင့်၊ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကြောင်ရုပ်ပုံများကို တစ်ထောင် သို့မဟုတ် နှစ်ထောင်လောက် စုဆောင်း နိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်များ က အင်တာနက်ပေါ်တွင် သန်းရာနှင့်ချီသော ကြောင်ရုပ် ပုံများကို နာနီစက္ကန့်အတွင်း ရယူပြီး (အထူးသဖြင့် လူများ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် တင်ခြင်းများ) ၊ ထို့နောက် ၎င်းတို့အားလုံးကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် ကွန်ပျူတာတစ်ခုသို့ တစ်ပြိုင်တည်း ပြသရပါမယ် (Altobelli 2021)။

ရုတ်တရက်၊ လူသားဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောပုံစံ အခြေပြုကွန်ရက်ချဉ်းကပ်မှုမှာ အဓိပ္ပါယ်များစွာ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ လက်ရှိကွန်ပျူတာများဟာ ယခင်ကထက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး ပိုမိုမြန်ဆန်လာ ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်သို့ စစ်မှန်တဲ့လက်တွေ့ဒေတာများကို အကန့်အသတ်မရှိ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သို့မှသာ လက်တွေ့ စစ်မှန်တဲ့လောကရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံများနှင့် ဆက်သွယ်မှု များကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေ အတွက် မြင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ အရာတွေတောင် ခွဲခြားဖော် ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ် (Booch 2021)။

AIခေတ်ဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ မိမိတို့ တွေ့ကြုံနေရပါတယ် (Iansiti 2020)။

အခန်း (၂)

မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်က ဘယ်ကလာခဲ့တာလဲ။ အမှန်တကယ် မည်မျှထိရောက်မှုရှိသလဲ။

ယခု မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်ထဲ မဝင်ရောက်ခင်မှာ မိမိကိုယ်ကိုပြန်မေးကောင်းမေးရပါလိမ့်မယ် (ဒီလို မေးခွန်းထုတ်တာဟာ အပြစ်တင်စရာမဟုတ်ပါဘူး) ကြောင်တွေကိုဘာလို့ဘယ်သူကရှာချင်တာလဲ။

အဖြေက ရိုးရှင်းပြီး ကြောင်လေးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အနည်းငယ် အလုပ်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ကြောင်တွေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အရေးကြီးမည်မဟုတ်ပါ။ ကြောင် များဟာ ကြောင်များသာဖြစ်ကြပါတယ်။

အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ အစီစဉ်မကျတဲ့ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံထဲမှ ကြောင်တစ်ကောင်ကို ခွဲခြားဖော်ထုတ် နိုင်မယ်ဆိုရင် ဂြိုဟ်တုဓာတ်ပုံမှ အန္တရာယ်ရှိသော မြေမြှုပ်မိုင်းတည်နေရာကို ခွဲခြားဖော်ထုတ်နိုင်လိမ့် မည်ဖြစ်ပါတယ် (Pryshchenko 2022)။ သို့မဟုတ် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းမှ အကျိတ်ကို ဖော်ထုတ်နိုင်မှု (Jiang 2020)။ သို့မဟုတ် ဖောက်သည်တစ်ဦးက ငွေကြေးလွဲ

ပြောင်းပေးမှုတွင် ပေးချေလိုသော အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်း (Belanche 2019)။

အကယ်၍ ဤစွမ်းရည်အသစ်ကို လုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဘဏ္ဍာရေးတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါက၊ ပညာရေးအတွက်လည်း ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများရှိလာနိုင်ပါသည် (Chen 2020)။

ဒါကြောင့် ၎င်းကို အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူပြီး မြန်မာ့ပညာရေးစနစ်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ အာရုံစိုက်ကြည့်ပါစို့။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျောင်းပညာရေးစနစ်အနေနဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၅ ခုနှစ်ခန့်အထိ အာရှတွင်အဆင့်အမြင့်ဆုံး ပညာရေးစနစ်များ အနက်တစ်ခုအဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ် (Yukimoto 2021)။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အခက် အခဲကျပ်တည်းသောကာလများတွင် ကျဆင်းသွားပုံ ရပါတယ် (Shah 2019)။

မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အာရှဒေသတွင် ထိပ်တန်း (၁၀) နိုင်ငံစာရင်းတွင် ပါခဲ့ဖူးတယ် (Hays 2014) နှင့် ဗြိတိသျှ အင်ပါယာခေတ်တွင် ဒေသန္တရဘာသာစကား တတ်မြောက်မှုနှုန်း အမြင့်ဆုံးကိုပင် ရောက်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ ကြားလုံးထုတ်ခဲ့ဖူးပါတယ် (Lorch 2007)။ သို့သော်လည်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိပညာအညွှန်းကိန်းအရ မြန်မာနိုင်ငံဟာ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၄ နိုင်ငံအနက်မှ အဆင့် ၁၃၆ တွင် ရပ်တည်နေပါတယ် (Steiner 2022)။

အထက်တန်းပညာရေးအား သီးခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားထားဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားတွင် တွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်း ဒေသတွင်းအိမ်နီးချင်း နိုင်ငံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းပညာရေး မြင့်မားမှုနှုန်းများမှာ ဆိုးရွားသောအခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။

လတ်တလော ကိန်းဂဏန်းများအရ အရည်အချင်း ပြည့်မီသော အထက်တန်းကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ ၏ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ကြ ပါတယ် — ထိုင်းနိုင်ငံထက် နှစ်ဆနီးပါး ပိုဆိုးပါတယ် — အံ့ဩလောက်အောင်တဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုနှုန်းက ၇၈ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်တယ် (မစ်ချယ် 2019)။

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ မှန်ကန်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြင့် ရလဒ်များကို သိသိသာသာ ရုတ်တရက် တိုးတက်လာနိုင်သည်ဟု ပညာတတ်များ စွာက ယုံကြည်ကြသည် (Kandiko 2020)။

မြန်မာကျောင်းသားများက ChatGPT ကို စည်းကမ်းမဲ့ အသုံးပြုမှုက ရလဒ်ကောင်းများကို ဖြစ်ထွန်းနိုင်ဖွယ် မရှိပါ (Sok 2023)။

အထင်ရှားဆုံးပြဿနာမှာ ကျောင်းသားများက အနိမ့်ဆုံးသောအားထုတ်မှုအဖြစ် ChatGPT အား အသုံးပြုပြီး ပုံတူကူးချမှုများပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများက ChatGPT အား အက်ဆေးများ ရေးခိုင်းချိန်တွင် ChatGPT က ချက်ချင်းနီးပါး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ် (Dien 2023)။ ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင်၊ ကျောင်းသားများသည် ၎င်းတို့အတွက် အချိန်ကုန်ပင်ပန်းမှုမရှိဘဲ အလုပ်အားလုံးကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဆိုက်ဘာညီအစ်ကိုတစ်ဦးရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းသားများက မည်သည့်အရာကိုမျှ လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖွယ်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။

ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် လေ့လာသင်ယူမှုမှာ ရပ်တန့်လုနီးပါးဖြစ်နိုင်ပါတယ် (Gregorcic 2023)။

ChatGPT သည် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အချင်းအမျိုးအစားအခြေခံထား တွေးခေါ်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအပေါ်အခြေခံထား ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကြီးမားသောဘာသာစကားပုံစံ (LLM) ကိုအခြေခံထားတဲ့အတွက် ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်နိုင် စွမ်းရှိတဲ့ အားနည်းချက်ပြဿနာမှာ ပိုမိုနက်ရှိုင်းတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် (Schneider 2023)။

AI ပုံစံ သည် ကြောင်၊ မြေမြှုပ်မိုင်း သို့မဟုတ် အကျိတ်တို့ကို ၎င်းတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုး အမှန် တကယ်မသိဘဲ ဖော်ထုတ်နိုင်သကဲ့သို့ ChatGPT ကဲ့သို့ LLM သည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား အင်တာနက်ပေါ်တွင် ရှာတွေ့နိုင်သလောက် လက်လှမ်းမီနိုင်သော ဘာသာ စကားစုများအပေါ်အခြေခံပြီး ၎င်းတို့အကြားချင်ဆုံး အရာကို ပြောပြနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် မေးမြန်း မှုနဲ့ကိုက်ညီမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးစကားလုံးများကို စာရင်းကိန်းဂဏန်းအရ ရွေးချယ်ပါတယ် (Chomsky 2023)။

ဤချဉ်းကပ်မှုတွင် သိသာထင်ရှားသောပြဿနာတစ်ခု မှာ ChatGPT ရဲ့တုံ့ပြန်မှုက တစ်ခါတစ်ရံတွင် အမှားများ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ဘာသာစကား ဒေတာများထဲမှ ကိန်းဂဏန်းအကြိမ်ရေအများဆုံး အသုံးပြုထားတဲ့ ဘာသာစကားကို ကိုယ်စားပြုနိုင် ပါတယ်။ သို့သော် မှန်ကန်သော အရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ (Farrokhnia 2023)။ သေချာပါတယ်၊ ၎င်းသည် မေးမြန်းသူလိုလားတဲ့အဖြေကို ဖြေကြားရေးထက် ၎င်း၏ဘာသာစကားဒေတာများထဲမှ အများစု ကြည့်ရှုမှုကို ရွေးချယ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ် (Blum 2022)။

ကိန်းဂဏန်းတွေက စွမ်းအားရှိတဲ့အရာတွေပါ။ ဒါပေမယ့် အရာအားလုံးကိုတော့ ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူး (Nakkiran 2021)။

ကိန်းဂဏန်းအရပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဥပမာအားဖြင့် ဒီမိုကရေစီဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ စည်းလုံးညီညွတ်သော ပုံစံနဲ့ ပျံ့နှံ့ဖြစ်ပေါ်နေမယ်ဆိုပါက၊ လူနည်းစုဘာသာ ဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တည်ရှိနေမှုမှာ ဖြစ်နိုင်ခြေအနည်း ဆုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ် (Oyekan 2020)။ ဗုဒ္ဓဘာသာက ခရစ်ယာန်ဘာသာ သို့မဟုတ် အစ္စလာမ်ဘာသာ သို့မဟုတ် ဟိန္ဒူဘာသာထက် ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူဦး ရေ အနည်းငယ်သာရှိတဲ့ လူနည်းစုဘာသာ တစ်ခုဖြစ်ပါ တယ် (Inglehart 2020)။ သို့သော်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့သူအများအပြားရှိနေပြီး ဗုဒ္ဓ ဘာသာက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နေ့စဉ် ဘဝရွေးချယ်မှုတွေကို လမ်းညွှန်နိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့မူဘောင် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ (အချို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး မူဘောင်) ကို ကိန်းဂဏန်းစာရင်းဇယားအရ ဆွဲဆောင် မှုမခံရသော်လည်း ယုံကြည်သူအများအပြား ရှိနေသေး ပါတယ် (Collins 2020)။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ChatGPT ကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မြန်မာကျောင်းသားများက စတင်လက်ခံအသုံးပြုချိန်တွင် ပြဿနာနှစ်ခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ပထမတစ်ခုချက်မှာ ကျောင်းသား များက ChatGPT ထံမှ အရာအားလုံးသင်ကြားရယူ အသုံးပြုမှုကို ရပ်တန့်ရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ChatGPT က ကျောင်းသားများ စဉ်းစားလုပ်ဆောင်ရ မယ့် လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ကျောင်းသားများကိုယ်စား လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ် (Yu 2023)။ ဒုတိယအချက်မှာ ChatGPT က (ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည် ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ) မြန်မာ၏ သီးခြားယဉ်ကျေးမှု၊ တန်ဖိုးများ၊ သို့မဟုတ် ထူးခြားသောပန်းတိုင်များနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အရေးကိစ္စများမပါဝင်တဲ့ ဂလိုဘယ်လိုက် ဇေးရှင်းတွေခေါ်မှုဆိုသို့ မြန်မာကျောင်းသားများရဲ့ အတွေးအမြင်များကို ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ် (Olssen 2020)။

မိမိတို့အနေနဲ့ ကိုလိုနီခေတ်လွန်ပညာရေးစနစ်ရဲ့ အရိပ်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်နေကြပါပြီ — လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်က ဗြိတိသျှတို့ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ကျောင်း

ပညာရေးနှင့် အကဲဖြတ်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဗြိတိန်ဘုရင်မကြီးရဲ့ ဩဇာတည်တံ့ရေးထက်မပိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါတယ် (Suante 2022)။ အကယ်၍ သင်အလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် အင်္ဂလန်ရှိ Cambridge နှင့် Oxford တို့မှာတောင် ခေတ်မီတော့တဲ့ သင်ကြားရေးနှင့် သင်ယူမှုစနစ်များ မရှိတော့ပါဘူး (Smith 2021)။ ယခင် ကိုလိုနီများသာ ခေတ်ဟောင်း သင်ကြားရေးစနစ်များကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြ ပါတယ် (Dlamini 2019)။

လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်က မိမိတို့နိုင်ငံအပေါ် တွန်းအားပေးခဲ့သော ကိုလိုနီခေတ်ပညာရေးစနစ်ဟာ သခင်-ကျွန်ဆက်ဆံရေး၏ အနှစ်သာရဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကို လက်ခံရပါမယ် (Duke 2020)။

သင်ယူကြားခြင်းမျိုး မဟုတ်တဲ့အပြင် ထုံးတမ်းညီညွတ်မှုမရှိခြင်းနှင့် ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှုမျိုးမဟုတ်ဘဲ အမိန့်နာခံမှုကိုဖန်တီးရန် ရည် ရွယ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ် (Topdar 2020)။

မြန်မာနိုင်ငံ တွင် သင်ကြားနည်းနှင့် အကဲဖြတ်နည်းကို ပြန်လည် တီထွင်ဆန်းသစ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဤစာတမ်း ၏တတိယအခန်းတွင် ChatGPT ရောက်ရှိလာခြင်းက မိမိတို့၏ပညာရေးစနစ်ကို လုံးဝခေတ်မီရန်နှင့် ဒေသန္တရ အလိုက် လုံးဝပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည့်တွန်းအားကို ပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖော်ပြထားပါတယ် (Barua 2022)။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုထိရောက်စေရန်၊ မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို အထောက်အကူပြုရန်၊ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုး များကို သင်ကြားပေးရန်နှင့် ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား များကို ပိုမိုနှစ်သက်စေရန်တို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ (Banerjee 2023)။

AI ရောက်ရှိလာမှုက မြန်မာပညာရေးစနစ်ကို ကိုလိုနီ စနစ်မှ အပြီးအပြတ်လွတ်မြောက်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ပြည်အတွင်းဆရာ/ဆရာမများအတွက် အခွင့် အလမ်း တစ်ရပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ အတိအလင်း ပြောလိုပါတယ်။

အခန်း (၃)

AI ခေတ်မှာ အကဲဖြတ်မှုအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်လိုထိရောက်တဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေကို သုံးနိုင်မလဲ။

(၁) လက်ရှိမြန်မာ့ပညာရေးစနစ်မှာ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် (၂) ChatGPT ကဲ့သို့သော AI နည်းပညာများကို ရုတ်တရက်မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်း (ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနည်းပညာအစဉ်ဆက်) တို့ကြောင့် ၎င်းအချက်နှစ်ခုစလုံးကို လျစ်လျူရှုပါက အခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွားလာဖွယ်ရှိတယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ မြန်မာပညာရေးကို ထိပ်ပိုင်းသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ စေနိုင်တဲ့ လက်တွေ့အခြေခံထားပြီး ပိုမိုထိရောက်မှုရှိတဲ့ စစ်မှန်ပြည့်စုံတဲ့မြန်မာ့ပညာရေးစနစ် ပေါ်ထွက်လာစေဖို့ လက်ရှိအခြေအနေတွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုသွားရမလဲ ဆိုတဲ့အရေးကြီးတာဝန်ကို ဆောင်ရွက်ကြစို့။

သင်ကြားရေးနည်းလမ်းများ

လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းအဆင့်များချမှတ်ရန်နှင့် သုတေသန အကြံပြုချက်များလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် မိမိတို့အနေနဲ့ လက်တွေ့အထောက်အထားအခြေပြု သုတေသနပြုမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ သင်ကြားရေးနည်းဗျူဟာများဖြင့် ခေတ် နောက်ကျသော ကိုလိုနီခေတ် အလွတ်ကျက်မှတ်နည်း ဗျူဟာများနေရာတွင် အစားထိုးခြင်းဖြင့် သင်ကြားရေး နည်းလမ်းများကို ကိုလိုနီစနစ်မှလွတ်မြောက်စေပါမယ်။ .

သင်ကြားရေးနည်းလမ်းသစ်များက မြန်မာ့ကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်မှုကို လည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။

အထူးသဖြင့် 'အတွေးအမြင်သစ်များ'ကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ အောက်ဖော်ပြပါ စာသင်ခန်းတွင်းနည်းဗျူဟာများကို သူငယ်တန်းမှ အထက်တန်းကျောင်းများအထိ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်-

၁။ **Socratic Questioning** - အဖွင့်မေးခွန်းများနှင့် ဆွေးနွေးမှုများမှတစ်ဆင့် ဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးခေါ်မှုကို အားပေးအားမြှောက်ပြုခြင်း (Chew 2019)။

၂။ **Think-Pair-Share** - ကျောင်းသားများက တစ်ဦးချင်းစီတွေးခေါ်မှုပြုလုပ်၍ အတွဲလိုက်ဆွေးနွေးကြပြီး ၊ ထို့နောက်တွင် အတန်းတွင်းမှာ ၎င်းတို့ရဲ့ အတွေးအမြင်များကို မျှဝေကြခြင်း (Silva 2022)။

၃။ **Jigsaw Method** - ကျောင်းသားများအား သီးခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကို လေ့လာဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်သူအုပ်စုအဖွဲ့များအဖြစ်ခွဲထုတ်ပြီးနောက်တွင် ၎င်းတို့အား ပြန်လည်စုစည်းရပါမယ်။ သို့မှသာ ၎င်းအဖွဲ့များက ၎င်းတို့၏အသိပညာများကို အဖွဲ့ များအကြား မျှဝေနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ် (Douet 2023)။

၄။ **ဂိမ်းကစားခြင်း** - သင်ယူလေ့လာမှုကို ပိုမိုဆွဲဆောင် မှုရှိစေရန် ဂိမ်းကစားခြင်းများကို ပေါင်းစပ်ထည့် သွင်းရပါမယ် (Manzano-León 2021)။

၅။ **Flipped Classroom** - ဗီဒီယိုပို့ချချက်များကို အိမ်စာအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျောင်းသားများ ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့သင်ကြားမှု (Active Learning) အတွက် အတန်းချိန်ကို သီးသန့်ထားရှိခြင်း (Galindo-Dominguez 2021)။

ထို့နောက် နောက်ကျကျန်ခဲ့သော ကျောင်းသားများရဲ့ ကျောင်းထွက်မှုကိုလျှော့ချဖို့ အောက်ဖော်ပြပါ လူသိများသော သင်ကြားရေးနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ 'မတူကွဲပြားသော သင်ယူလေ့လာမှု' ကို ပြုလုပ်ရပါမယ်။

၆။ **များစွာသောသင်ယူရေးဌာနနေရာများ** - အမျိုးမျိုးသောသင်ယူမှုပုံစံများနှင့် အကြောင်းအရာခွဲများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် မတူညီသောဌာနနေရာများကို ဖန်တီးပါ။ (Fu 2023)။

၇။ **Tiered Assignments** - ရှုပ်ထွေးသောအဆင့်များရှိ တဲ့ အမျိုးမျိုးသော စာတမ်းငယ်များကို ပေးခြင်း (Onishi 2020)။

၈။ **လိုက်လျောညီထွေရှိသော အဖွဲ့ဖွဲ့ခြင်း** - နေ့စဉ် သင်ခန်းစာအတွက် ကျောင်းသားများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် စွမ်းရည်များအပေါ်အခြေခံ၍ အဖွဲ့များကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဖွဲ့စည်းခြင်း (Colón 2022)။

မိမိတို့ရဲ့သင်ကြားမှုအနေနဲ့ မသိနားမလည်တဲ့ပြည်ပ အကြောင်းအရာများကို သင်ကြားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဗမာ ၊ ရှမ်း (Tai Yai ၊ Tai Lu ၊ Tai Khuani Tai Nua စသည်ဖြင့်) ကရင်၊ မွန်၊ ကယား၊ ရခိုင် ၊ ကချင် အစရှိသည့် မြန်မာယဉ်ကျေးမှုများကိုပါ ပေါင်းစပ်ထည့် သွင်းထားမှုကို အသေချာအာမခံဖို့ အောက်ဖော်ပြပါ 'သုတေသနအခြေပြုသင်ကြားမှု' နည်းဗျူဟာများကို အသုံးပြုသွားနိုင်ပါတယ်-

၉။ **ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆက်စပ်တဲ့အရင်းအမြစ်များ**- မတူကွဲပြားသော နောက်ခံအကြောင်းအရင်းများမှ ဒေသဆိုင်ရာ စာပေ၊ အနုပညာနှင့် အရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်း (Abacioglu 2020)။

၁၀။ **ယဉ်ကျေးမှုစရိုက်လက္ခဏာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း**- ကျောင်းသားများအား ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုစရိုက်လက္ခဏာများကိုစူးစမ်းလေ့လာရန် အားပေးပြီး ၎င်းတို့၏ မိသားစုအတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေခြင်း (Verhoeven 2019)။

၁၁။ **ပါဝင်သည့်ဘာသာစကား** - မတူကွဲပြားသော နောက်ခံများနှင့် စရိုက်လက္ခဏာများကို လေးစားလိုက်နာသည့်ဘာသာစကား (Krulatz 2020)။ ဗမာသို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်တို့အပြင် ဒေသန္တရဘာသာစကားများနှင့်ဒေသိယစကားများပါဝင်ပါတယ် (Myo 2021)။

ဘွဲ့ရများအနေနဲ့ ၎င်းတို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပိုမို ကြီးမားသောကမ္ဘာကြီးနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ လိုအပ်တဲ့ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ အတိုင်းအတာအထိ သင်ကြားရေးဗျူဟာများတွင် 'နည်းပညာပေါင်းစပ်မှု' ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။

၁၂။ **ပညာရေးဆိုင်ရာအက်ပ်လီကေးရှင်းများ -**
နည်းပညာအထောက်အကူပြုသင်ခန်းစာများနှင့် လေ့ကျင့်မှုများကို တိုးချဲ့နိုင်ဖို့အတွက် မိုဘိုင်းလ် ဖုန်းအက်ပ်လီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် အင်တာနက် အက်ပ်လီကေးရှင်းများကို အသုံးပြုခြင်း (Papadakis 2021)။

၁၃။ **နည်းပညာများဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဖန်သားပြင်များ -** ရရှိနိုင်ပါက၊ ရုပ်မြင်သံကြား အခြေပြု သင်ခန်းစာများဖန်တီးရန် နည်းပညာ များဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ဖန်သားပြင်များကို အကျိုးရှိရှိအသုံးပြုပါ (Shi 2019)။ သို့သော် နည်းပညာများဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဖန်သား ပြင်များမရရှိနိုင်သော ကျောင်းတစ်ကျောင်း အနေနဲ့ မြေဖြူသုံးခဲဘုတ်ချုပ်ပြားပေါ်တွင် အလွန်တူညီတဲ့အတွေ့အကြုံအတိုင်း သဏ္ဍာန်တူ လုပ်ဆောင်နိုင်ဆဲဖြစ်တာကို သတိပြုရပါမယ်။

၁၄။ **အွန်လိုင်းဆွေးနွေးမှုအရင်းအမြစ်များ -** Google Classroom၊ Google Jamboard သို့မဟုတ် Moodle ကဲ့သို့သော အခမဲ့အရင်းအမြစ်များ မှတစ်ဆင့် တိုးချဲ့သင်ယူမှုအတွက် အွန်လိုင်းဆွေး နွေးမှုများကို မြှင့်တင်ခြင်း (Delaney 2019)။

၁၅။ **ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် သင်ကြားပို့ချမှု -** ယခင်က မဖြစ် နိုင်သော ဗီဒီယိုဖြင့်တိုက်ရိုက်သင်ယူမှု အတွေ့ အကြုံများကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒေသအသီးသီးမှ သို့မဟုတ် အခြားသောပြည်ပ နိုင်ငံများမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ သို့မဟုတ် ကျောင်းသားများနှင့် Zoom (သို့မဟုတ် Microsoft Teams) မှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း (Gladovi & 2020)။

အကဲဖြတ်မှုနည်းလမ်းများ

ဤနည်းလမ်းများဟာ သင်ကြားရေးနည်းလမ်းများကို သီးခြားခွဲထုတ်လုပ်ဆောင်တဲ့အတိုင်း ထပ်တူအရေးကြီး ပါတယ်။ AI ၏တည်ရှိမှုနှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုတို့ကြောင့် ကျောင်းသားများအနေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ပညာရေးစွမ်းရည်ကို အားကောင်းစေမည့်အစား အားနည်းသွားစေနိုင်ပါ တယ်။ နည်းပညာအသစ်များကို အသုံးပြုမှုကြောင့် မိမိတို့၏အကဲဖြတ်မှုနည်းလမ်းများကို လိုက်လျောညီ ထွေမှုရှိအောင် အပြောင်းအလဲလုပ်ဆောင်ဖို့ တောင်းဆို လာပါတယ်။

ChatGPT ကို ပိတ်ပင်မည့်အစား ၊ ကျောင်းသားတိုင်း အတွက် နာရီတိုင်းရနိုင်သော ကိုယ်ပိုင်ကျူရှင်ဆရာ ကဲ့သို့ အသုံးပြုနည်းကို ကျောင်းသားများအား သင်ပေး နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ChatGPT မှ အတုအယောင်များ မပြုလုပ်နိုင်ဖို့ ပိုမိုထက်မြက်သော အကဲဖြတ်မှုနည်း လမ်းများနှင့် ပိုမိုခိုင်မာသော သင်ကြားရေးဗျူဟာများ ကို ပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့ တစ်ဖက်ခြားတဲ့ နည်းလမ်းများကို ဖန်တီးရပါမယ်။

AI ခေတ်အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော သင့်လျော်သည့် 'အကဲဖြတ်မှုနည်းလမ်းများ' တွင် အောက်ပါအချက်တို့ ပါဝင်ပါတယ်-

၁။ **Socratic Seminar များအတွက် အဆင့်လိုက် သတ်မှတ်ထားသော အတန်းတွင်းဆွေးနွေး ချက်များ -** သင်တန်းအထောက်အကူပြု အရင်း အမြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုနှင့် ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆွေးနွေးမှုများတွင် ပါဝင်ရန် ကျောင်းသားများအား တွန်းအားပေးခြင်း (Legath 2023)။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်မှုက ကျောင်းသားများ အား ၎င်းတို့ရဲ့ရှုထောင့်အတွေးအမြင်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် ရှင်းရှင်းလင်း လင်းထုတ်ဖော်ခြင်းတို့ကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အကူ အညီပေးပါတယ် (Dalke 2023)။

၂။ **နှုတ်ဖြင့်တင်ပြချက်များ** - ကျောင်းသားများအား ၎င်းတို့၏ သုတေသန သို့မဟုတ် တွေ့ရှိချက်များကို အတန်းရှေ့တွင် တင်ပြရန် လိုအပ်ပါတယ် (Lin 2023)။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်မှုမှာ ကျောင်းသားများရဲ့ ရရှိထားတဲ့ဗဟုသုတများအား နှုတ်ဖြင့်တင်ပြမှု စွမ်းရည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး စာရေးခြင်းထက် ပိုမိုစိန်ခေါ်မှုရှိပါတယ် (Durán-Heras 2023).

၃။ **အကဲဖြတ်မှုပြုလုပ်ခြင်းနှင့်မှတ်ချက်ပေးခြင်း**- ကျောင်းသားများအား ၎င်းတို့၏အလုပ်ကို အချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး ဝေဖန်ခိုင်းမှု တို့ရှိရပါမယ် (Alqassab 2023)။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်မှုက ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းရှိသော တွေးခေါ်မှုနှင့် အချင်းချင်းသင်ယူမှုကို အားပေးအားမြှောက်ပြုစေပါတယ် (Panadero 2023)။

၄။ **ပြဿနာဖြေရှင်းမှုလေ့ကျင့်ခန်းများ**- ကျောင်းသားများအနေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့အသိပညာကို လက်တွေ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့စာတမ်းငယ်များကို ဖန်တီးရပါမယ် (Jha 2023)။ ၎င်းတို့၏ ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မှုစွမ်းရည်နှင့် လက်တွေ့အခြေအနေများတွင် သင်တန်းမှရရှိတဲ့အရင်းအမြစ်များကို လိုက်လျောညီထွေအသုံးပြုနိုင်သည့် ၎င်းတို့၏ စွမ်းရည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်း (Duyver 2023)။

၅။ **ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ် လေ့လာခြင်း၊ ရေးသားခြင်း သို့မဟုတ် ပြောကြားခြင်း** - အကြောင်းအရာကို နက်နဲစွာနားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့် ရှုပ်ထွေးသောလက်တွေ့အခြေအနေများတွင် သဘောတရားများကို အသုံးပြု နိုင်စွမ်းရှိရန် လိုအပ်တဲ့လက်တွေ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်း အရာများနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်တာဝန်ပေးခြင်း (Perkins 2023)။

၆။ **Concept Maps နှင့် Mind Maps** - အကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ နားလည်ထားမှုအပေါ် Visual နည်းလမ်းဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများ လုပ်ဆောင်ရန် ကျောင်းသားများအား တိုက်တွန်းရပါမယ် (Fernández 2022)၊ အဓိကသဘောတရားများအကြားဆက်စပ်မှုများကို ထုတ်ဖော်ပြသရပါမယ် (Ivanova 2023)။

၇။ **ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သောပရောဂျက်များ** - နောက်ဆုံးရလဒ်ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်လာစေရန် အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်မှု (Rojo 2023)၊ သုတေသနပြုမှုနှင့် အသိပညာပေါင်းစပ်မှုတို့အတွက် လိုအပ်သည့် အဖွဲ့လိုက်ပရောဂျက်များ သတ်မှတ်ပေးခြင်း (Olasina 2023)။

၈။ **လှည့်ကွက်ပါသောအက်ဆေးပုံစံမေးခွန်းများ** - သင့်အနေဖြင့် စာဖြင့်ရေးထားသော အကဲဖြတ်ချက်များကို အသုံးပြုလိုပါက၊ ပုံမှန်အကြောင်းအချက်အလက်များထက် ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သော တွေးခေါ်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (Dobson 2023) ကို ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သောအက်ဆေးပုံစံမေးခွန်းများကို ကျောင်းသားများအား မေးမြန်းရပါမယ်။ (Abirami 2023)။

၉။ **ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခွင့်မရှိသော Open-Book စာမေးပွဲများ** - အစဉ်အလာအတိုင်းပြုလုပ်တဲ့ Close-Book စာမေးပွဲများ၊ သို့မဟုတ် အိမ်၌ ကွန်ပျူတာတွင် ရေးသားရမည့်စာတမ်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းအစား ကျောင်းသားများအား အတန်းထဲတွင် တိုက်ရိုက် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ၎င်းတို့၏ဖတ်စာအုပ်များ သို့မဟုတ် အတန်းမှတ်စုများကို အသုံးပြုခွင့်ပြုခြင်း (Roberts 2023)။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်မှုမှာ အလွတ်ကျက်အာဂုံဆောင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ နားလည်နိုင်မှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်မှုတို့ကို အဓိကအလေးထားပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ် (Flanagan 2023)။

၁၀။ ကိုယ်ရေးဂုဏ်ဒြပ်အချက်အလက်အပေါ်အကဲ

ဖြတ်ခြင်း - ကျောင်းသားများရဲ့ မူကြမ်းတင်ပြချက်များ၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ချက်များနှင့် ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ချက်များအပါအဝင် စာသင်နှစ်တစ်လျှောက်လုံး ၎င်းတို့၏အလုပ်ဂုဏ်ဒြပ်အစုစုတို့ကို ထိန်းသိမ်းမှုရှိရပါမယ် (Harison 2023)။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်မှုမှာ ကျောင်းသားများရဲ့ တိုးတက်မှုနှင့် သင်ယူလေ့လာမှုအခြေအနေကို ဖော်ပြနေပါ တယ် (Tong 2023)။

၁၁။ စစ်မှန်သောအကဲဖြတ်ချက်များ -

နယ်ပယ်ကဏ္ဍရပ်တစ်ခုအတွင်း လက်တွေ့ကျတဲ့ အလုပ်တာဝန်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကို ထင်ဟပ်စေသည့် အကဲဖြတ်မှုများကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရပါမယ် (Gedera 2023)။ သို့ဖြစ်၍ လက်တွေ့ကျတဲ့ အခြေအနေများတွင် အသိပညာအသုံးချနိုင်မှုစွမ်းရည်နဲ့ ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားများအား စမ်းသပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် (Nuryani 2023)။

၁၂။ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုနှင့် ဆွေးနွေးမှု -

ကျောင်းသားများ၏ အလုပ်၊ တိုးတက်မှုနှင့် အကြောင်းအရာနားလည်မှုတို့ကို ဆွေးနွေးရန် ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီကို တွေ့ဆုံရပါမယ် (Packard 2023)။ ဤသို့တစ်ဦးချင်းတွေ့ဆုံမှုများက ကျောင်းသားများရဲ့ သဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းကို ဖော်ပြနိုင်ပါလိမ့်မယ် (Crawford 2023)။

၁၃။ သဘောတရားရေးရာဆိုင်ရာအွန်လိုင်း

ဉာဏ်စမ်းပြိုင်ပွဲများ - အွန်လိုင်းဉာဏ်စမ်းပြိုင်ပွဲများကို အသုံးပြုရမည်ဆိုပါက မေးခွန်းများမှာ ကျောင်းသားများအတွက် သဘောတရားများကို နားလည်ပြီး အသိပညာကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ် (Suhonen 2023) ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် မေးခွန်းများအတွက် အဖြေများကိုကြည့်ပြီး ဖြေကြားမှုပြုလုပ်ခြင်းထက် သဘောတရားကို အဓိက အခြေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ် (Tibrani 2023)။

၁၄။ ဖန်တီးမှုပရောဂျက်များ -

သက်ဆိုင်သည့်ဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ မီဒီယာ မျိုးစုံအသုံးပြုတင်ဆက်မှုများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ အနုပညာ (Hu 2023) သို့မဟုတ် အခြားဖန်တီးမှုရလဒ်များ ပုံဖော်လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ကျောင်းသားများကို အားပေးအားမြှောက်ပြုရပါမယ် (Ostrovaska 2023)။

၁၅။ စာတမ်းများအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း-

ကျောင်းသားများအား ၎င်းတို့သင်ယူခဲ့မှုများ၊ လက်တွေ့လောကနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်ပုံနှင့် ၎င်းတို့၏ သိရှိနားလည်မှုမြင့်မားလာမှုတို့ကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းများရေးခိုင်းရန် တိုက်တွန်းသွားရပါမယ် (Marquez 2023)။

၁၆။ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှုအားဖော်ပြတဲ့

ပရောဂျက်များ - ကျောင်းသားများအနေနဲ့ ကောလိပ်အဆင့်တွင် ကြီးမားသောသုတေသန သို့မဟုတ်တီထွင်ဖန်တီးမှုပရောဂျက် (Krsmanovic 2023) မှတစ်ဆင့် ၎င်းတို့၏အထူးပြုဘာသာရပ် အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နားလည်မှုကို သရုပ်ပြရန်လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်မှုအား ဖော်ပြတဲ့ပရောဂျက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ် (Millet 2023)။

၁၇။ ကျောင်းသားအချင်းချင်းသင်ကြားခြင်း -

သီးခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားများအား အတန်း၏အချိန်အပိုင်း တစ်ပိုင်းတွင် သင်ကြားခွင့်ပေးရန် သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးမှုကို ဦးဆောင်ခွင့်ပေးရန် ခွင့်ပြုရပါမယ် (Gurbanov 2023)။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်မှုက ၎င်းတို့၏ အသိပညာသာမက ၎င်း၏ထိထိရောက်သော ဆက်သွယ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကို ပြသရာရောက်ပါတယ် (Gupta 2023)။

၁၈။ အတန်းတွင်းဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများ -

အချိန်အခါအလိုက် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိများက ကျောင်းသားများ၏ လတ်တလောအကြောင်းအရာ အပေါ်သိရှိနားလည်မှုကို တိုင်းတာနိုင်ပြီး (Kim 2023) ကျောင်းသားများပါဝင်တဲ့ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးသင်ယူမှုကို အားကောင်းစေပါတယ် (Gedera 2023)။

ဆွေးနွေးချက်

ပညာရပ်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှု အစဉ်အလာနည်းလမ်း များ၏ထိရောက်မှုကို ပျက်ပြယ်စေသော ဉာဏ်ရည်တု နည်းပညာက မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပညာတတ်များကို မမျှော် လင့်ထားသော လမ်းဆုံလမ်းခွဲတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိ သွားစေပါတယ်။ သို့သော် ပြန်လည်တုပြန်မှုအဖြစ် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်-

- ၁။ သင်ယူမှုနှင့် အကဲဖြတ်မှုအပေါ်ကြီးမားသော ဘာသာစကားပုံစံများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျစ်လျူရှုပြီး ကျောင်းသားများ၏ စွမ်းရည်များ ဆုတ်ယုတ်လာမှုကို စောင့်ကြည့်ရပါမယ် သို့မဟုတ်
- ၂။ ပုံတူခိုးချမှုပုံစံများအား အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ် ခြင်းဖြင့် ChatGPT ကဲ့သို့သော နည်းပညာများ၏ မလွှဲမရှောင်သာသော ရောက်ရှိဖြစ်ပေါ်မှုကို တိုက်ဖျက်ရပါမယ်။ သို့မဟုတ်
- ၃။ နည်းပညာအသစ်များကို ဆုပ်ကိုင်ကာ မြန်မာ့ ပညာရေးနှင့် အကဲဖြတ်မှုအလေ့အထများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ထားတဲ့ နည်းလမ်းများအတွင်း ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုရပါမယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် အမှန်တကယ်နေထိုင်သည့် ကမ္ဘာလောကြီးနှင့် ပိုမိုသင့်လျော်စေမည့် ထုံးတမ်းအစဉ်အလာနှင့် နည်းလမ်းများကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။

မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ တတိယနည်းလမ်းကို ကျင့်သုံးရန် ဤစာတမ်းတွင်အဆိုပြုထားပါတယ်။ ဤစာတမ်းတွင်

အထောက်အထားအခြေခံသောသင်ကြားရေးနည်းလမ်း ၁၅ ခုနှင့် ChatGPT ကဲ့သို့သော ပရိုဂရမ်များကို အသုံးပြု၍ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခံရမည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကို တန်ပြန် သည့် အထောက်အထားအခြေခံသော အကဲဖြတ်မှု နည်းလမ်း ၁၈ ခုကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။

မိမိတို့၏အားနည်းချို့ယွင်းချက်ရှိနေသော ပညာရေး စနစ်ကို သီးခြားလွတ်လပ်စွာ ဖော်ဆောင်ရာတွင် အသုံးဝင်သော အထောက်အကူများအဖြစ် နည်းပညာ တိုးတက်မှုများကို ဆက်စပ်သုံးသပ်လျက် မိမိတို့အနေနဲ့ ပိုမိုမြင့်မားသော ပညာရေးစံနှုန်းများကို ရရှိစေရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို အားကောင်းလာစေရေးတို့အတွက် မိမိတို့နိုင်ငံအား ပံ့ပိုးကူညီနိုင်မည့် လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုကို အတူ တကွ စိတ်ကူးပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ သို့မှသာ ကိုယ်ပိုင်နည်း လမ်းကိုရှာဖွေဖို့ ကိုယ်ပိုင်ဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့် အသွင်ကူး ပြောင်းမှုကို အမှန်တကယ် အကဲဖြတ်လေ့လာခြင်းထက် ကိုလိုနီစနစ်ပုံစံသစ်ဖြစ်သော 'ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစနစ်' ကို မထင်မှတ်ဘဲ လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ကြသော ကိုလိုနီခေတ် လွန်နိုင်ငံများ၏ ကံကြမ္မာဆိုးမှ မြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အသိအမှတ်ပြုမှုများ

ဤသုတေသနစာတမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်မှုတက္ကသိုလ်မှပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါတယ်။ ဤ စာတမ်းကို ဖြန့်ဝေရန်အတွက် ပထမဆုံးသော လူထု ဖိုရမ်ကို ဖန်တီးခွင့်ပြုပေးခဲ့သော ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓ တက္ကသိုလ်၏ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုကိုလည်း စာရေးသူအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုပါ တယ်။ ဤစာတမ်းပြီးမြောက်အောင် အားပေးခဲ့ကြသော ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ဓမ္မသာမိနှင့် ဆရာတော် ဒေါက်တာ Paññābhoga Herngseng တို့ကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။

မည်သည့်အမှားမဆို စာရေးသူ တစ်ဦးတည်း၏ အမှားမျှသာဖြစ်ပါတယ်။

အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုမရှိခြင်း

စာရေးသူအနေဖြင့် ဤစာတမ်းတွင်ဖော်ပြထားသော အလုပ်အပေါ်လွှဲမိခြင်းမရှိနိုင်သည့် ငွေကြေးအကျိုးစီးပွား များ သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးများ မရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါတယ်။

ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်

ဤသုတေသနစာတမ်းကို နေပြည်တော်၊ နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်မှုတက္ကသိုလ် သုတေသနကျင့်ဝတ် ကော်မတီ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်အမှတ်မှာ ၂၀၂၃/၂၂၇၀၁၅၄ ဖြစ်ပါတယ်။

ဤစာတမ်းအားတိုက်ရိုက်ကိုးကားရန်

Dare Richard 2023။ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာနှင့် အသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်း- AI ခေတ်တွင် ပညာရေးနှင့်အကဲဖြတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ချဉ်းကပ်မှုပုံစံအသစ်ကို စိတ်ကူးပုံဖော်ခြင်း။ တောင်ကြီး- (ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်) ပညာရေးအဆင့်အတန်း အားလုံးအကဲဖြတ်မှုဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာညီလာခံ။ DOI- <https://doi.org/10.5281/zenodo.7781048>

မူပိုင်ခွင့် © ၂၀၂၃ ရေးသားသူ။

ကိုးကားခြင်း

Abacioglu, C. S., Volman, M. နှင့် Fischer, A. H., ၂၀၂၀. Teachers' Multicultural Attitudes and Perspective Taking Abilities as Factors in Culturally Responsive Teaching. *British Journal of Educational Psychology*, ၉၀(၃), pp. ၇၃၆-၇၅၂.

Abirami, A. M., Karthikeyan, P. နှင့် Thangavel, M., ၂၀၂၃. Peer-to-Peer Learning Process (PPLP) Framework to Enhance Problem Solving Skills. *Journal of Engineering Education Transformations*, ၃၆ (Special Issue ၂).

Abkenar, S. B., Kashani, M. H., Mahdipour, E. နှင့် Jameii, S. M., ၂၀၂၁. Big Data Analytics Meets Social Media: A Systematic Review of Techniques, Open Issues, and Future Directions. *Telematics and Informatics*, ၅၇, p. ၁၀၁၅၁၇.

Allen, G., ၂၀၂၀. Understanding AI Technology. Joint Artificial Intelligence Centre (JAIC). The Pentagon United States.

Alqassab, M., Strijbos, J. W., Panadero, E., Ruiz, J. F., Warrens, M. နှင့် To, J., ၂၀၂၃. A Systematic Review of Peer Assessment Design Elements. *Educational Psychology Review*, ၃၅(၁), p. ၁၈.

Altobelli, C., Johnson, E., Forgó, N. နှင့် Napieralski, A., ၂၀၂၁. To Scrape or Not to Scrape? The Lawfulness of Social Media Crawling Under the GDPR. *Deep Diving into Data Protection*; Herveg, J., Ed.; Larcier: Namur, Belgium.

Anaby-Tavor, A., Carmeli, B., Goldbraich, E., Kantor, A., Kour, G., Shlomov, S., Tepper, N. နှင့် Zwerdling, N., ၂၀၂၀. Do Not Have Enough Data? Deep Learning to the Rescue! *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence* (Vol. ၃၄, No. ၀၅, pp. ၇၃၈၃-၇၃၉၀).

Banerjee, R., ၂၀၂၃. Reflections on Myanmar: Identity, Heritage, Aspirations. Taylor and Francis.

Barua, B. P., ၂၀၂၂. Buddhist Learning Pedagogy and Decolonization: Re-imagining in the Context of Neo-colonial Education and Development in Bangladesh. Decolonizing and Indigenizing Visions of Educational Leadership (pp. ၂၇-၄၁). Emerald Publishing Limited.

Belanche, D., Casaló, L. V. နှင့် Flavián, C., ၂၀၁၉. Artificial Intelligence in FinTech: Understanding Robo-Advisors Adoption among Customers. Industrial Management and Data Systems, ၁၁၉(၇), pp. ၁၄၁၁-၁၄၃၀.

Blum, A., ၂၀၂၂. Breaking ChatGPT with Dangerous Questions: Understanding how ChatGPT Prioritizes Safety, Context, and Obedience. IPHS ၂၀၀: Programming Humanity, Paper ၆၃.

Booch, G., Fabiano, F., Horesh, L., Kate, K., Lenchner, J., Linck, N., Loreggia, A., Murgesan, K., Mattei, N., Rossi, F. နှင့် Srivastava, B., ၂၀၂၁. Thinking Fast and Slow in AI. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (Vol. ၃၅, No. ၁၇, pp. ၁၅၀၄၂-၁၅၀၄၆).

Boom, K. D., Bower, M., Siemon, J. နှင့် Arguel, A., ၂၀၂၂. Relationships Between Computational Thinking and the Quality of Computer Programs. Education and Information Technologies, ၂၇(၆), pp. ၈၂၈၉-၈၃၁၀.

Brammer, S. E., Punyanunt-Carter, N. M. နှင့် Duffee, R. S., ၂၀၂၂. Oversharing on Social Networking Sites: A Contemporary Communication Phenomenon. Computers in Human Behaviour Reports, ၈, p. ၁၀၀၂၃၆.

Campbell-Kelly, M., Aspray, W. F., Yost, J. R., Tinn, H. နှင့် Díaz, G. C., ၂၀၂၃. Computer: A History of the Information Machine. Taylor and Francis.

Cave, S. နှင့် Ó hÉigearthaigh, Seán, ၂၀၁၈. An AI Race for Strategic Advantage: Rhetoric and Risks. Proceedings of the ၂၀၁၈ AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (pp. ၃၆-၄၀).

Chan, Y. K., ၂၀၁၇. The Advisory Commission on Rakhine State in Myanmar: An Introduction. National Human Rights Institution in Southeast Asia, p. ၂၂၆.

Changeux, J. P. နှင့် Ricoeur, P., ၂၀၂၁. What Makes Us Think? A Neuroscientist and a Philosopher Argue about Ethics, Human Nature, and the Brain. Princeton University Press.

Chao, X., Kou, G., Li, T. နှင့် Peng, Y., ၂၀၁၈. Jie Ke Versus AlphaGo: A Ranking Approach Using Decision Making Method for Large-Scale Data with Incomplete Information. European Journal of Operational Research, ၂၆၅(၁), pp. ၂၃၉-၂၄၇.

Chen, L., Chen, P. နှင့် Lin, Z., ၂၀၂၀. Artificial Intelligence in Education: A Review. IEEE Access, ၈, pp. ၇၅၆၄-၇၅၇၈.

Chew, S. W., Lin, I. H. နှင့် Chen, N. S., ၂၀၁၉. Using Socratic Questioning Strategy to Enhance Critical Thinking Skill of Elementary School Students. ၂၀၁၉ IEEE ၁၉th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT), volume ၂၁၆၁, pp. ၂၉၀-၂၉၄. IEEE.

Chomsky, N., Roberts, I. နှင့် Watumull, J., ၂၀၂၃. Noam Chomsky: The False Promise of ChatGPT. The New York Times, ၈.

Collins, S., ၂၀၂၀. Wisdom as a Way of Life: Theravāda Buddhism Reimagined. Columbia University Press.

Colón, G., Zgliczynski, T. နှင့် Maheady, L., ၂၀၂၂. Using Flexible Grouping. High Leverage Practices for Inclusive Classrooms, pp. ၂၆၅-၂၈၁. Routledge.

Confalonieri, R., Coba, L., Wagner, B. နှင့် Besold, T. R., ၂၀၂၁. An Historical Perspective of Explainable Artificial Intelligence. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, ၁၁(၁), p. ၁၃၉၁.

Cortada, J. W., ၂၀၁၆. From Mainframes to Smartphones: A History of the International Computer Industry. Technology and Culture, ၅၇(၃), pp. ၇၀၃-၇၀၄.

Crawford, R., Jenkins, L. E. နှင့် Wan, L., ၂၀၂၃. Experiential Learning Projects as Assessment in Initial Teacher Education. Australian Journal of Teacher Education (Online), ၄၈(၁), pp. ၃၇-၅၄.

Dalke, K. and Norton, E., ၂၀၂၃. Socratic Seminars and Big World Topics: The Khan World School Model. Journal of Online Learning Research, ၉(၁), pp. ၇-၁၃.

Delaney, D., Kummer, T. F. နှင့် Singh, K., ၂၀၁၉. Evaluating the Impact of Online Discussion Boards on Student Engagement with Group Work. British Journal of Educational Technology, ၅၀(၂), pp. ၉၀၂-၉၂၀.

Denning, P. J. နှင့် Tedre, M., ၂၀၁၉. Computational Thinking. MIT Press.

Diamandis, P. H. နှင့် Kotler, S., ၂၀၂၀. The Future is Faster than You Think: How Converging Technologies are Transforming Business, Industries, and Our Lives. Simon and Schuster.

Dien, J., ၂၀၂၃. Generative Artificial Intelligence as a Plagiarism Problem. Biological Psychology, p. ၁၀၈၆၂၁.

Dlamini, S., ၂၀၁၉. Fees Must Fall: Lessons from the Post-Colonial Global South. Journal of Student Affairs in Africa, ၇(၁), pp. ၄၇-၅၉.

Dobson, S. R. နှင့် Fudiyartanto, F. A., ၂၀၂၃. Moving Assessment in New Directions. In Transforming Assessment in Education: The Hidden World of Language Games, pp. ၁၆၅-၁၈၇. Cham: Springer International Publishing.

Drouet, O. C., Lentillon-Kaestner, V. နှင့် Margas, N., ၂၀၂၃. Effects of the Jigsaw Method on Student Educational Outcomes: Systematic

Review and Meta-Analyses. *Frontiers in Psychology*, ၁၄.

Durán-Heras, A., ၂၀၂၃. Exploring a New Oral Presentation Approach for Online Education Through Action Research. *IoT and Data Science in Engineering Management: Proceedings of the ၁၆th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management and XXVI Congreso de Ingeniería de Organización*, volume ၁၆၀, p. ၄၃၆. Springer Nature.

Duyver, A., De Keyzer, J., Wieers, E., Henrioulle, K., နှင့် Aerts, K., ၂၀၂၃. Problem Solving Skills Deconstructed and Implemented in an Adaptive Learning Tool. *European Society for Engineering Education (SEFI)*.

Elder, L. နှင့် Paul, R., ၂၀၁၉. *The Thinker's Guide to Analytic Thinking: How to Take Thinking Apart and What to Look for When You Do*. Rowman and Littlefield.

Emmert-Streib, F., Yli-Harja, O. နှင့် Dehmer, M., ၂၀၂၀. Artificial Intelligence: A Clarification of Misconceptions, Myths and Desired Status. *Frontiers in Artificial Intelligence*, ၃, p. ၅၅၄၃၃၉.

Farahani, F. V., Karwowski, W. နှင့် Lighthall, N. R., ၂၀၁၉. Application of Graph Theory for Identifying Connectivity Patterns in Human Brain Networks: A Systematic Review. *Frontiers in Neuroscience*, ၁၃, p. ၅၈၅.

Farrokhnia, M., Banihashem, S. K., Noroozi, O. နှင့် Wals, A., ၂၀၂၃. A SWOT Analysis of ChatGPT:

Implications for Educational Practice and Research. *Innovations in Education and Teaching International*, pp. ၁-၁၅.

Fernández, M. နှင့် Fonseca Mora, M. C., ၂၀၂၂. *Graphic Organizers: Mind Maps as a Tool to Enhance Reading Comprehension Skills*. Universidad de Huelva.

Firth, J., Torous, J., Stubbs, B., Firth, J. A., Steiner, G. Z., Smith, L., Alvarez-Jimenez, M., Gleeson, J., Vancampfort, D., Armitage, C. J. နှင့် Sarris, J., ၂၀၁၉. The Online Brain: How the Internet May be Changing Our Cognition. *World Psychiatry*, ၁၈(၂), pp. ၁၁၉-၁၂၉.

Fishman, C., ၂၀၂၀. *One Giant Leap: The Impossible Mission that Flew Us to the Moon*. Simon and Schuster.

Flanagan, R. C., ၂၀၂၃. *Open Books, Better Skills: An Argument for Limited Open Book Exams*. Social Science Research Network: Elsevier.

Fu, S. H., Adnan, N., Len, S., Yee, N. S., Tahil, D. နှင့် Tiong, L. L., ၂၀၂၃. Learning Stations in Enhancing Remedial Pupils' Basic Numeracy Post-Pandemic: A Case Study. *Educatum Journal of Social Sciences*, ၉(၁), pp. ၂၇-၃၆.

Fuster, J. M., ၂၀၂၂. Cognitive Networks (Cognits) Process and Maintain Working Memory. *Frontiers in Neural Circuits*, ၁၅, p. ၇၉၀၆၉၁.

Futrell, R., Gibson, E. နှင့် Levy, R. P., ၂၀၂၀. Lossy Context Surprisal: An Information Theoretic

Model of Memory Effects in Sentence Processing. *Cognitive Science*, ၄၄(၃), p. ၉၁၂-၉၁၄.

Galindo-Dominguez, H., ၂၀၂၁. Flipped Classroom in the Educational System. *Educational Technology and Society*, ၂၄(၃), pp. ၄၄-၆၀.

Ganiev, A. G. နှင့် Abdunazarova, Z. S., ၂၀၂၁. Biophysics of Brain Activity. Brain Activity in the Development of Creative Thinking Mind Map. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, ၁၂(၄), pp. ၁-၆.

Gauriot, R. နှင့် Page, L., ၂၀၁၉. Fooled By Performance Randomness: Over-Rewarding Luck. *Review of Economics and Statistics*, ၁၀၁(၄), pp. ၆၅၈-၆၆၆.

Gedera, D., ၂၀၂၃. A Holistic Approach to Authentic Assessment. *Asian Journal of Assessment in Teaching and Learning*, ၁၃(၂), pp. ၂၃-၃၄.

Gladović, P., Deretić, N. နှင့် Drašković, D., ၂၀၂၀. Video Conferencing and Its Application in Education. *Journal of Traffic and Transport Theory and Practice*, ၅(၁).

Gregorcic, B. နှင့် Pendrill, A. M., ၂၀၂၃. ChatGPT and the Frustrated Socrates. *Physics Education*, ၅၈(၃), p. ၀၃၅၀၂၁.

Gupta, S., ၂၀၂၃. A Critical Reflection and Feedback on Peer Teaching in the Era of Online Teaching. *Handbook of Research on Education*

Institutions, Skills, and Jobs in the Digital Era (pp. ၂၃၇-၂၅၇). IGI Global.

Gurbanov, M. နှင့် Amirkulova, A. A., ၂၀၂၃. Peer Teaching in Practice: Advantageous Adventure. *Journal of World Science*, (၄ (၇၃)), pp. ၁၃-၁၈.

Guzman, A. L., ၂၀၂၀. Ontological Boundaries Between Humans and Computers and the Implications for Human-Machine Communication. *Human-Machine Communication*, ၁, pp. ၃၇-၅၄.

Hagendorff, T. နှင့် Wezel, K., ၂၀၂၀. Fifteen Challenges for AI: Or What AI (Currently) Can't Do. *AI and Society*, ၃၅, pp. ၃၅၅-၃၆၅.

Hammar Chiriac, E., ၂၀၂၃. Individual Reflection Papers as a Means to Support Group Exams in PBL. *ESPLAT ၂၀၂၃: Learning and Teaching Psychology in a Changing World*, ၁၄th-၁၆th of June ၂၀၂၃, Umeå, Sweden.

Harizon, H., Asrial, A., Haryanto, H., Ernawati, M. D. W., Kurniawan, D. A., Sinaga, F. P. နှင့် Haryati, R., ၂၀၂၃. Description of Teacher Responses to the Implementation of Student Process Skills Portfolio Assessment. *Integrated Science Education Journal*, ၄(၃), pp. ၁၂၈-၁၃၄.

Hays, Jeffrey, ၂၀၁၄. *Education in Myanmar. Facts and Details.*

Hu, P., O'Shea, J. နှင့် Peters, A., ၂၀၂၃. Where Students Thrive: A Florida State University Blueprint for Building Student Success. *Journal*

of Postsecondary Student Success, ၃(၁), pp. ၁၀၁-၁၂၀.

Hughes, A. C. နှင့် Hughes, T. P. eds., ၂၀၁၁. Systems, Experts, and Computers: The Systems Approach in Management and Engineering, World War II and After. MIT Press.

Iansiti, M. နှင့် Lakhani, K. R., ၂၀၂၀. Competing in the Age of AI: Strategy and Leadership when Algorithms and Networks Run the World. Harvard Business Press.

Inglehart, R. F., ၂၀၂၀. Giving Up on God: The Global Decline of Religion. Foreign Affairs, ၉၉, p. ၁၁၀.

Ivanova, T. I., ၂၀၂၃. Collaborative Methodology for Semantic Modelling of Learning Domain Knowledge. Proceedings of the ၂၄th International Conference on Computer Systems and Technologies, pp. ၁၇၄-၁၇၉.

Jha, P., ၂၀၂၃. Significance of Bloom's Taxonomy for Attainment of Program Outcome (PO) and Course Outcome (CO) in Educational Institute. Mobi Technologies Private Limited.

Jiang, Y., Yang, M., Wang, S., Li, X. နှင့် Sun, Y., ၂၀၂၀. Emerging Role of Deep Learning-Based Artificial Intelligence in Tumour Pathology. Cancer Communications, ၄၀(၄), pp. ၁၅၄-၁၆၆.

Kandiko Howson, C. နှင့် Lall, M., ၂၀၂၀. Higher Education Reform in Myanmar: Neoliberalism Versus an Inclusive Developmental Agenda.

Globalisation, Societies and Education, ၁၈(၂), pp. ၁၀၉-၁၂၄.

Kashyap, R. နှင့် OpenAI, C., ၂၀၂၃. A First Chat with ChatGPT: The First Step in the Roadmap for AI (Artificial Intelligence). Social Science Research Network.

Kergel, D., ၂၀၂၀. The History of the Internet: Between Utopian Resistance and Neoliberal Government. Handbook of Theory and Research in Cultural Studies and Education, pp. ၁-၁၆.

Kim, A. S., Frake-Mistak, M., Carolli, A. နှင့် Jennings, B., ၂၀၂၃. Does It Matter When It happens? Assessing Whether Formative Quizzes at Different Timepoints in a Course are Predictive of Final Exam Grades. Open Scholarship of Teaching and Learning, ၂(၃).

Krsmanovic, M. နှင့် Foster, H. A., ၂၀၂၃. Best Practices for EdD Comprehensive Exams and Capstone Projects: Students' Attitudes and Perspectives of Outcomes in an Online Program. Impacting Education: Journal on Transforming Professional Practice, ၈(၃), p. ၁၅.

Krulatz, A. နှင့် Iversen, J., ၂၀၂၀. Building Inclusive Language Classroom Spaces through Multilingual Writing Practices for Newly Arrived Students in Norway. Scandinavian Journal of Educational Research, ၆၄(၃), pp. ၃၇၂-၃၈၈.

Lee, K. E. နှင့် Khor, A., ၂၀၁၉. China's Long March of Modernisation: Blueprint and Road Map for

the Nation's Full Development ၂၀၁၆-၂၀၄၉.

Xlibris Corporation.

Legath, N. E., ၂၀၂၃. The Effects of Participation in Socratic Seminar on Critical-Thinking Skills (Doctoral dissertation, Widener University).

Li, Q., Yi, L., Zhixiong, Z., Xuesi, L., Jing, X., Qinya, X., Yang, L., Zhengyi, G., Xiyu, L. နှင့် Sen, W., ၂၀၂၃. An Analysis on the Basic Technologies of ChatGPT. Data Analysis and Knowledge Discovery, ၇(၃), pp. ၆-၁၅.

Lin, D., ၂၀၂၃. Exploring Student Perceptions of Oral Presentation Assessments in Higher Education. Educational Practice and Theory, ၄၅(၁), pp. ၆၁-၈၀.

Liu, H., Gegov, A. နှင့် Cocea, M., ၂၀၁၆. Rule-Based Systems: A Granular Computing Perspective. Granular Computing, ၁, pp. ၂၅၉-၂၇၄.

Lomborg, S. နှင့် Kapsch, P. H., ၂၀၂၀. Decoding Algorithms. Media, Culture and Society, ၄၂(၅), pp. ၇၄၅-၇၆၁.

Lorch, Jasmin, ၂၀၀၇. Evolving Education in Myanmar: The Interplay of State, Business, and Community. Australian National University.

Manzano-León, A., Camacho-Lazarraga, P., Guerrero, M. A., Guerrero-Puerta, L., Aguilar-Parra, J. M., Trigueros, R. နှင့် Alias, A., ၂၀၂၁. Between Level Up and Game Over: A Systematic Literature Review of Gamification in Education. Sustainability, ၁၃(၄), p. ၂၂၄၇.

Marquez, J., ၂၀၂၃. Processes, Practices and Strategies on the Utilization of Assessment: Basis for Enhanced Assessment Tool.

Psychological Education, ၁၁, pp. ၈၅၁-၈၆၁.

Mercer, J. A., ၂၀၂၂. Temporal Mind Mapping. Religious Education, ၁၁၇(၄), pp. ၂၆၅-၂၆၆.

Meyer, N., ၂၀၁၉. Laptops in Space: A Sparing Analysis Case Study for Personal Computers Used in Deep Space Exploration. Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS) (pp. ၁-၆). IEEE.

Millet, A. နှင့် Dinç, E., ၂၀၂၃. Synthesizing a Conceptual Framework for Assessment in Online Education. INTED ၂၀၂၃ Proceedings, pp. ၇၈၉၃-၇၈၉၉. IATED.

Mitchell, Erik, ၂၀၁၉. World Atlas: National Education Data Sets. Knoema Eldridge.

Mitchell, M., ၂၀၂၁. Why AI is Harder than We Think. arXiv Preprint. arXiv: ၂၁၀၄.၁၂၈၇၁.

Myo, A. P. P., ၂၀၂၁. A Case Study on the Importance of Mother-Tongue Education towards Effective Teaching in Bilingual Education in Myanmar. Burma/Myanmar Studies, ၅, p. ၈၄.

Nakkiran, P., Kaplun, G., Bansal, Y., Yang, T., Barak, B. နှင့် Sutskever, I., ၂၀၂၁. Deep Double Descent: Where Bigger Models and More Data

Hurt. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, ၂၀၂၁(၁၂), p. ၁၂၄၀၀၃.

Nuryani, N. နှင့် Faisal, F., ၂၀၂၃. Analysis of the Implementation of Authentic Assessment in the Independent Learning Curriculum in Elementary Schools. *Journal of Syntax Admiration*, ၄(၈), pp. ၁၁၅၇-၁၁၆၉.

Olssen, M., ၂၀၂၀. *Neoliberalism, Globalisation, Democracy: Challenges for Education. Globalisation and Education* (pp. ၂၈-၇၂). Routledge.

Oyekan, A. O., ၂၀၂၀. The Promises and Limitations of Democracy in Managing Ethnic Conflicts. *A Journal of Research and Development*, ၇(၂), pp. ၁၉၁-၂၀၉.

Olasina, G., ၂၀၂၃. Using New Assessment Tools During and Post-COVID-၁၉. *Library Philosophy and Practice*. University of Nebraska-Lincoln.

Onyishi, C. N. နှင့် Sefotho, M. M., ၂၀၂၀. Teachers' Perspectives on the Use of Differentiated Instruction in Inclusive Classrooms: Implication for Teacher Education. *International Journal of Higher Education*, ၉(၆), pp. ၁၃၆-၁၅၀.

Ortiz-Ospina, E. နှင့် Roser, M., ၂၀၂၃. The Rise of Social Media. *Our World in Data*.

Ostrowska, M., Margitych, K., Bryzhak, N., Bopko, I. နှင့် Bedevelska, M., ၂၀၂၃. The Use of Creative Projects Method by Primary School Teachers as

a Means of Enhancing the Learning Motivation. *JETT*, ၁၄(၂), pp. ၄၈၇-၄၉၉.

Packard, B. W. L., Montgomery, B. L. နှင့် Mondisa, J. L., ၂၀၂၃. Taking Stock of Campus Mentoring Ecosystems: A Peer Assessment Dialogue Exercise. *International Journal of Mentoring and Coaching in Education*.

Panadero, E., Alqassab, M., Fernández Ruiz, J. နှင့် Ocampo, J. C., ၂၀၂၃. A Systematic Review on Peer Assessment: Intrapersonal and Interpersonal Factors. *Assessment and Evaluation in Higher Education*, pp. ၁-၂၃.

Papadakis, S., ၂၀၂၁. Tools for Evaluating Educational Apps for Young Children: A Systematic Review of the Literature. *Interactive Technology and Smart Education*, ၁၈(၁), pp. ၁၈-၄၉.

Perkins, M., ၂၀၂၃. Academic Integrity Considerations of AI Large Language Models in the Post-Pandemic Era: ChatGPT and Beyond. *Journal of University Teaching and Learning Practice*, ၂၀(၂), p. ၇.

Petrovici, M. A., ၂၀၂၃. The Coming Decade of Digital Brain Research-A Vision for Neuroscience at the Intersection of Technology and Computing. *Science and Infrastructure Board, Human Brain Project, European Union*.

Pryshchenko, O. A., Plakhtii, V., Dumin, O. M., Pochanin, G. P., Ruban, V. P., Capineri, L. နှင့် Crawford, F., ၂၀၂၂. Implementation of an

Artificial Intelligence Approach to GPR Systems for Landmine Detection. *Remote Sensing*, ၁၄(၁၇), p. ၄၄၂၁.

Ray, P. P., ၂၀၂၃. ChatGPT: A Comprehensive Review on Background, Applications, Key Challenges, Bias, Ethics, Limitations and Future Scope. *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*.

Roberts, L. နှင့် Berry, J., ၂၀၂၃. Should Open-Book, Open-Web Exams Replace Traditional Closed-Book Exams in STEM? An Evaluation of Their Effectiveness in Different Disciplines. *Journal of Learning Development in Higher Education*, (၂၈).

Rojo, N., Barona, A., Fernandez-Gauna, B., de Balugera, Z. G. နှင့် Encinas, D., ၂၀၂၃. New Attempt to Facilitate Teamwork Learning and Fair Assessment of Collaborative Projects in Higher Education. *INTED ၂၀၂၃ Proceedings*, pp. ၇၈၃၀-၇၈၃၆. IATED.

Sbaa, M., Faouzi, L., Eljahechi, M. နှင့် Lghdaich, F., ၂၀၂၀. The Mind Map at the Service of Learning. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*.

Scheerens, J., ၂၀၁၆. Educational Effectiveness and Ineffectiveness. A Critical Review of the Knowledge Base, ၃၈၉. Springer Dordrecht.

Schillings, M., Roebertsen, H., Savelberg, H. နှင့် Dolmans, D., ၂၀၂၃. A Review of Educational Dialogue Strategies to Improve Academic

Writing Skills. *Active Learning in Higher Education*, ၂၄(၂), pp. ၉၅-၁၀၈.

Schneider, H. နှင့် Bořtuć, P., ၂၀၂၃. Alien Versus Natural-Like Artificial General Intelligences. *International Conference on Artificial General Intelligence* (pp. ၂၃၃-၂၄၃). Cham: Springer Nature Switzerland.

Schuetz, S. နှင့် Venkatesh, V., ၂၀၂၀. The Rise of Human Machines: How Cognitive Computing Systems Challenge Assumptions of User-System Interaction. *Journal of the Association for Information Systems*, ၂၁(၂), pp. ၄၆၀-၄၈၂.

Schwarzschild, A., ၂၀၂၃. Deep Thinking Systems: Logical Extrapolation With Recurrent Neural Networks (Doctoral Dissertation, University of Maryland, College Park).

Shah, R. နှင့် Lopes Cardozo, M. T., ၂၀၁၉. Myanmar's Education System: Historical Roots, the Current Context, and New Opportunities. *Sustainable Peacebuilding and Social Justice in Times of Transition: Findings on the Role of Education in Myanmar*, pp. ၆၅-၈၆.

Shi, Y., Yang, H., Zhang, J., Wang, S. နှင့် Yang, H. H., ၂၀၁၉. The Effects of Interactive Whiteboard-Based Classroom Instruction on Students' Cognitive Learning Outcomes: A Meta-Analysis. *၂၀၁၉ International Symposium on Educational Technology (ISET)*, pp. ၂၇၆-၂၈၀. IEEE.

Silva, H., Lopes, J., Dominguez, C. နှင့် Morais, E., ၂၀၂၂. Think-Pair-Share and Roundtable: Two Cooperative Learning Structures to Enhance

Critical Thinking Skills of 9th Graders. International Electronic Journal of Elementary Education, ၁၅(၁), pp. ၁၁-၂၁.

Sköld, E., ၂၀၂၁. Ready Steady GO—How a Computer Playing a Board Game May Have Spurred on China’s AI Frenzy. Göteborgs Universitet.

Smith, C. D. နှင့် Baik, C., ၂၀၂၁. High-Impact Teaching Practices in Higher Education: A Best Evidence Review. Studies in Higher Education, ၄၆(၈), pp. ၁၆၉၆-၁၇၁၃.

Smith, R. G. နှင့် Eckroth, J., ၂၀၁၇. Building AI Applications: Yesterday, Today, and Tomorrow. AI Magazine, ၃၈(၁), pp. ၆-၂၂.

Sok, S. နှင့် Heng, K., ၂၀၂၃. ChatGPT for Education and Research: A Review of Benefits and Risks. SSRN ၄၃၇၈၇၃၅.

Staresina, B. P. နှင့် Wimber, M., ၂၀၁၉. A Neural Chronometry of Memory Recall. Trends in Cognitive Sciences, ၂၃(၁၂), pp. ၁၀၇၁-၁၀၈၅.

Steiner, Achim, ၂၀၂၂. Global Knowledge Index (GKI). United Nations Development Programme.

Suante, K. T. T., ၂၀၂၂. The History and Politics of Schooling in Myanmar. Paedagogica Historica, pp. ၁-၁၈.

Suhonen, S., ၂၀၂၃. Automatically Scored, Multiple-Attempt, Recurring Weekly Exams in a

Physics Course: Can They Improve Student Wellbeing and Learning Outcomes? Proceedings of the SEFI ၄၉th Annual Conference. Technical University of Berlin, pp. ၁၂၈၉-၁၂၉၆.

Tibrani, M. M., Amizera, S., Madang, K., Susanti, R., Anwar, Y., Slamet, A., Nazip, K. နှင့် Anggraini, N., ၂၀၂၃. The Training of Online Quiz as Gamification and Assessment in Virtual Learning. ETHOS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ၁၁(၂), pp. ၁၀၃-၁၁၂.

Tong, T. T. N., ၂၀၂၃. Portfolio Assessment: Benefits and Challenges in the Implementation Process. American Journal of Sciences and Engineering Research, ၆(၂), pp. ၃၄၇-၃၅၁.

Topdar, S., ၂၀၂၀. Duties of a ‘Good Citizen’: Colonial Secondary School Textbook Policies in Late Nineteenth-Century India. Children and Knowledge (pp. ၁၀၁-၁၂၃). Routledge.

Verhoeven, M., Poorthuis, A. M. နှင့် Volman, M., ၂၀၁၉. The Role of School in Adolescents’ Identity Development. A Literature Review. Educational Psychology Review, ၃၁, pp. ၃၅-၆၃.

Widder, D. G., West, S. နှင့် Whittaker, M., ၂၀၂၃. Open (For Business): Big Tech, Concentrated Power, and the Political Economy of Open AI. Social Science Research Network.

Wolf-Meyer, M. J., ၂၀၁၉. Theory for the World to Come: Speculative Fiction and Apocalyptic Anthropology. University of Minnesota Press.

Yu, H., ၂၀၂၃. Reflection on Whether ChatGPT Should be Banned by Academia from the Perspective of Education and Teaching. *Frontiers in Psychology*, ၁၄, p. ၁၁၈၁၇၁၂.

Yukimoto, A., ၂၀၂၁. Education Systems in Southeast Asia. University of California, Riverside.

Zhu, Y., Gao, T., Fan, L., Huang, S., Edmonds, M., Liu, H., Gao, F., Zhang, C., Qi, S., Wu, Y. N. နှင့် Tenenbaum, J. B., ၂၀၂၀. Dark, Beyond Deep: A Paradigm Shift to Cognitive AI with Humanlike Common Sense. *Engineering*, ၆(၃), pp. ၃၁၀-၃၄၅.